

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Pragmatismus

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

August 2022

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Pragmatismus ist eine Philosophie, die erstmals in Amerika auftauchte und einen großen Einfluss auf das Denken und das intellektuelle Leben dieses Landes hinterließ. Diese Philosophie entstand im späten 19. Jahrhundert mit Denkern wie William James und John Dewey. Nach Ansicht dieser Denker ist Pragmatismus eine Revolution gegen den Idealismus und reine intellektuelle Erkundungen, die für den Menschen keinen Nutzen haben. Dabei handelt es sich bei dieser Philosophie um eine Methode zur Lösung intellektueller Probleme, die für den menschlichen Fortschritt sehr nützlich sein kann. Das Wort Pragmatismus leitet sich vom griechischen Wort (pragma) ab und bedeutet Handeln. Dieses Wort wurde erstmals von Charles Sanders Pierce, einem amerikanischen Logiker, verwendet. Er meinte damit eine Methode zur Lösung und Bewertung rationaler Probleme. Doch nach und nach änderte sich die Bedeutung des Pragmatismus. In einigen Forschungen wird der Pragmatismus als eines der konkurrierenden Paradigmen mit dem Interpretationsparadigma betrachtet, und auf diese Weise stellen diese Ansichten die doppelte Forschung von Positivismus und Antipositivismus in Frage. In diesem Artikel werden wir die Philosophie des Pragmatismus und der Zukunft untersuchen dieses Konzepts in der Verwirrung von Ideen und Materie.

Schlüsselwörter: Pragmatismus, Pragmatismus, Positivismus, William James, Charles Sanders

Einführung:

Aus der Sicht des Pragmatismus sind alle unsere Wahrnehmungen, Konzepte, Urteile und Meinungen Regeln für unser „Verhalten“ (Pragma), ihre „Wahrheit“ liegt jedoch nur in ihrem praktischen Nutzen für unser Leben. Aus Sicht des Pragmatismus ist das Kriterium der Wahrheit der Nutzen, der Nutzen, das Ergebnis und nicht die Übereinstimmung mit der objektiven Realität. Tatsächlich wird die Wahrheit von allem durch sein Endergebnis bewiesen. Pragmatismus ist eine Methode in der Philosophie, die die Unmöglichkeit des Beweises einiger Sachverhalte zugibt und sie unter Berücksichtigung ihrer Anwendung im menschlichen Leben akzeptiert. Befürworter dieser Methode bezeichnen sich als pragmatisch und tolerant. Gegner nennen diese Gruppe moderat (oder konservativ). „Pragmatische“ Staatsmänner und Politiker beziehen sich auf diejenigen, die die

praktischen Möglichkeiten und die Zweckmäßigkeit des Tages über ihre Überzeugungen stellen und mit anderen Worten Flexibilität zeigen, um ihre Ziele voranzutreiben oder an der Macht zu bleiben. Unter den westlichen Schulen des 20. Jahrhunderts können wir drei wichtige philosophische und ideologische Schulen erwähnen: den Darwinismus, den Pragmatismus und den amerikanischen Humanismus, die einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der westlichen Kultur leisteten. Die Leiter der genannten Schulen profitierten von Darwins Evolutionsschule. Das Aufkommen des Darwinismus inspirierte westliche religiöse Intellektuelle, insbesondere William James und John Dewey, dazu, Stellung gegen die Lehren der Kirche und über die menschliche Natur zu beziehen. Daher war Darwins Theorie die Grundlage für die Entstehung der Schule des Pragmatismus und Humanismus und anderer intellektuell-philosophischer Entwicklungen des Westens, deren Auswirkungen sich in der Lebensstruktur der Zivilgesellschaft des Westens zeigten. Im Folgenden werden wir sie diskutieren Allgemeine Grundsätze dieser Schule...

Pragmatismus:

Geschichte

Pragmatismus ist eine Philosophie, die erstmals in Amerika entstand und einen großen Einfluss auf das Denken und das intellektuelle Leben dieses Landes hinterließ. Diese Philosophie entstand im späten 19. Jahrhundert mit Denkern wie Charles Sanders Peirce, William James und dann John Dewey. Obwohl es William James war, der diesen Begriff erstmals in philosophischen Texten verwendete, schreibt William James selbst Charles Sanders Peirce zu, dass er den Begriff geprägt hat. Charles Sanders Peirce ist dafür bekannt, diesen Begriff in seinen Diskussionen im Metaphysical Club zu verwenden. Der Metaphysical Club war eine philosophische Vereinigung, die 1872 von Oliver Wendell Holmes, William James und Charles Sanders Peirce in Cambridge, Massachusetts, gegründet wurde. [9] Charles Sanders Peirce verwendete diesen Begriff in den Diskussionen, die in diesem Club stattfanden, aber es war William James, der es in philosophische Texte einführte. William James schreibt in dem Buch Pragmatism:

Dieser Begriff [„Pragmatismus“] leitet sich vom griechischen Wort [πραγμα] ab, das Handlung bedeutet; Daraus stammen auch die Wörter „Aktion“ und „Aktion“ in unserer Sprache. Charles Sanders Peirce führte es 1878 in die Philosophie ein. In

einem Artikel mit dem Titel „Wie machen wir unsere Ideen klar“ in der Zeitschrift „Monthly of Popular Knowledge“ im Januar dieses Jahres, nachdem er darauf hingewiesen hatte, dass unsere Überzeugungen tatsächlich Handlungsregeln sind, sagte Herr Press dies, um die Bedeutung zu erweitern einer Idee/Überzeugung. Wir müssen nur bestimmen, welches Verhalten dieser Überzeugungsgedanke hervorruft: Unserer Meinung nach ist dieses Verhalten die einzige Bedeutung dieser Überzeugung/dieses Gedankens; Und die klare Wahrheit hinter unseren Unterscheidungen im Denken, so eng und subtil sie auch sein mögen, ist, dass nur diejenigen nützlich sind, die einen möglichen Unterschied im Handeln beinhalten; Wenn wir also völlige Klarheit in unseren Gedanken über einen Gegenstand erlangen wollen, müssen wir nur prüfen, welche denkbaren Wirkungen er hervorruft, welche Wirkungen auf die Sinne wir von ihm erwarten können und auf welche Reaktionen wir uns vorbereiten müssen. Daher ist unsere Wahrnehmung dieser Effekte, ob unmittelbar oder mit einem Zeitintervall, unserer Meinung nach auf dieses Objekt/Objekt gerichtet; Wenn diese Idee grundsätzlich eine positive Bedeutung hat. Das ist das Prinzip der Presse, das Prinzip des Pragmatismus. Dieses Prinzip wurde zwanzig Jahre lang fast überall ignoriert, bis ich es in einem Vortrag vor Professor Howisons Philosophical Society an der University of California erneut zur Sprache brachte. Natürlich sollte gesagt werden, dass es später Meinungsverschiedenheiten zwischen Charles Sanders Press und William James über die Implikationen dieser philosophischen Strömung gab. Offensichtlich war Charles Sanders Press nicht mit William James' Interpretation des Pragmatismus einverstanden. Diese Meinungsverschiedenheit kann als Ergebnis der logischen Orientierungen von Charles Sanders Press und der psychologischen Tendenzen von William James angesehen werden. Diese Meinungsverschiedenheit hat sich auch bis in die Gegenwart ausgeweitet, und einige zeitgenössische Pragmatiker betrachten sich als Anhänger von Charles Sanders Press und andere als Anhänger von William James.

Nach Ansicht dieser Denker ist Pragmatismus eine Revolution gegen das Idealismus (Idealismus) und reine intellektuelle Erkundungen, die für den Menschen keinen Nutzen haben, während die Philosophie des Pragmatismus eine Methode zur Lösung intellektueller Probleme ist, die für den menschlichen Fortschritt von großem Nutzen sein kann. Richard Rorty, ein amerikanischer Philosoph, gehörte zur philosophischen Tradition des amerikanischen Pragmatismus; Aber diese Philosophie hatte in England größeren Erfolg und ist bekanntermaßen zur

philosophischen Grundlage der Bildung in England geworden. Beispielsweise ist Religion aus Sicht der modernen Philosophie nicht diskutierbar, weil sie nicht wissenschaftlich ist, aber der Pragmatismus akzeptiert sie aufgrund ihrer Verwendung, die auch Vorteile für die Menschheit hat (moralisch, sozial usw.).

Die Bedeutung von Pragmatismus in einer bestimmten Kultur

(P) [Far] (E.) Praktische Philosophie, Originalität des Handelns, Pragmatismus.

Die Bedeutung des Pragmatismus in der persischen Kultur

Philosophisches Denken basiert auf der Tatsache, dass die Wahrheit eines jeden Falles durch seine Vereinbarkeit mit den daraus erzielten Ergebnissen und Vorteilen der Handlung, der Originalität der Handlung, erkannt werden sollte.

Pragmatismus in der islamischen Enzyklopädie

Das Wort „Pragmatismus“ bedeutet Pragmatismus, abgeleitet von „Pragma“, was Handlung oder Aktion bedeutet, und Pragmatismus oder die Schule der Originalität des Handelns, die im Gegensatz zum „Intellektualismus“ oder der Schule des Denkens und der Meinung steht, ist eine philosophische Haltung, die sich immer konzentriert auf Handeln, Aktion und was es funktioniert, betont er. Der Pragmatismus wurde im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in Amerika geboren und beeinflusste verschiedene Wissenschaften wie Psychologie und Pädagogik. Diese philosophische Schule mit den Merkmalen des amerikanischen Lebens wurde erstmals 1878 von Charles Pierce als Methode vorgeschlagen. Dann William James, John Dewey und Arthur Balfour (A. Balfour), Ferdinand Schiller und Hans Wiehnger. Sie präsentierten mehrere Erzählungen daraus. Dieser Begriff wurde von Kant nicht als Methode oder Schule verwendet, sondern als Regeln, die auf Erfahrungen im Bereich der praktischen Ethik basieren. Die Beachtung des Endes des Verbs in solchen Regeln veranlasste Kant dazu, sie als pragmatisch zu bezeichnen. Eine Reaktion gegen den Rationalismus

Emile Durkheim betrachtete den Pragmatismus als eine Reaktion gegen den traditionellen Rationalismus; Wie Marx glauben Dewey und Herbert Mead, dass die traditionelle Philosophie inhaltslos, formal und nutzlos ist. Nach Kaplan ist Pragmatismus die alternative Version des semantischen Empirismus, der selbst das Ergebnis der Entwicklung des Werteempirismus ist. Pragmatismus ist eine Sichtweise, Methode und Philosophie, die die praktischen Ergebnisse von Ideen und

Meinungen als Kriterium für die Bestimmung ihres Wertes und ihrer Wahrheit nutzt. Laut William James handelt es sich um eine Sichtweise, die Prinzipien und Kategorien vom Anfang der Dinge außer Acht lässt und stattdessen auf das Ende der Dinge, Erfolge, Ergebnisse und praktische Fakten achtet. Die Schule des Pragmatismus legt Wert auf Erfahrung, experimentelle Forschung und Wahrheit, da sie überzeugende Ergebnisse liefern. Sein Hauptaugenmerk liegt auf Methode und Perspektive, daher war die anfängliche Wahrnehmung kein kohärentes und systematisches System; In diesem Sinne verwendet Dewey das Wort „Instrumentalismus“ anstelle von Pragmatismus, da dieses Wort mehr den methodologischen Aspekt betont. Er betrachtet die Methode der Erfahrung als Prinzip und interpretiert Denken und Theorien als Werkzeuge für die Anpassung eines Organismus an die Umwelt ; Daher ist Pragmatismus laut Dewey eine experimentelle Forschungsmethode.

Die Philosophie des Pragmatismus

Das Wort Pragmatismus leitet sich vom griechischen Wort (pragma) ab und bedeutet Handeln. Dieser Begriff wurde erstmals von Charles Sanders Pierce, einem amerikanischen Logiker, verwendet. Er meinte mit diesem Wort eine Methode zur Lösung und Bewertung intellektueller Probleme. Doch nach und nach änderte sich die Bedeutung des Pragmatismus. Nun ist aus dem Pragmatismus eine Theorie geworden, die besagt: Wahrheit ist etwas, das aus menschlicher Sicht gut ist. Mit anderen Worten bedeutet Pragmatismus, dass jede Theorie oder Doktrin auf der Grundlage der daraus gewonnenen Ergebnisse beurteilt werden sollte. Wenn sich daraus keine Meinung über ein gutes und effizientes Ergebnis für den Menschen ergibt, sollte diese laut Pragmatikern als wahr angesehen werden. Wahrheit existiert nicht unabhängig vom Menschen. Zuvor war die wichtigste und verbreitete Wahrheitstheorie, dass Wahrheit etwas vom Menschen Getrenntes sei; Wer weiß es oder nicht.

Aber der Pragmatismus glaubte, dass Wahrheit keine Frage der Trennung vom Menschen sei; Der einzige Grund, warum eine Meinung richtig und wahr und eine Meinung falsch und falsch ist, liegt vielmehr darin, dass die erste für ihn nützlich und effizient ist und die andere nicht. Auf diese Weise wurde die Bedeutung der Wahrheit des Theorems im Pragmatismus verändert. Die Wahrheit einer Aussage wird nur an ihren praktischen Ergebnissen gemessen, nicht am Vergleich mit der äußeren Realität. Ein Gedanke oder eine Meinung ist für sich genommen weder

richtig noch falsch, solange es sich nur um eine Meinung handelt; Vielmehr wird es erst im Prozess des Testens und seiner praktischen Anwendung je nach den betrachteten Ergebnissen wahr oder falsch. Beispielsweise ist Religion aus Sicht der modernen Philosophie nicht diskutierbar, weil sie nicht wissenschaftlich ist, aber der Pragmatismus akzeptiert sie aufgrund ihrer Anwendung, die Vorteile für die Menschheit (moralisch, sozial usw.) hat. Der Schule des Pragmatismus zufolge sind Gedanken und Meinungen wie Werkzeuge zur Lösung menschlicher Fragen und Probleme; Solange sie eine nützliche Wirkung haben, sind sie richtig und wahr, und dann werden sie falsch. Auf diese Weise kann eine Meinung eine Zeit lang verwendet werden und wirksam werden, und daher ist sie vorerst wahr; Aber später liefert es möglicherweise keine zufriedenstellenden Ergebnisse und wird dann zu einer falschen Theorie. Daher ist die Wahrheit nichts Statisches und Unveränderliches; Es entwickelt sich vielmehr im Laufe der Zeit. Was jetzt wahr ist, mag in der Zukunft nicht wahr sein; Denn in Zukunft werden andere Gedanken und Theorien entsprechend den neuen Bedingungen real und üblich werden. Alle Angelegenheiten unterliegen Ergebnissen, und daher ist Recht eine relative Angelegenheit; Das heißt, es hängt von einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Ort und einem bestimmten Stadium der Wissenschaft und Geschichte ab. Wir werden niemals zur absoluten Wahrheit gelangen. Denn unsere Wissenschaft, unsere Themen und unsere Probleme ändern sich ständig und in jeder Phase wird die Wahrheit das sein, was es uns ermöglicht, die aktuellen Probleme und Probleme der Zeit zufriedenstellend zu untersuchen und zu lösen.

Mittlerweile ist der Pragmatismus zu einer Theorie geworden, die besagt: Wahrheit ist etwas, das aus menschlicher Sicht gut ist. Mit anderen Worten bedeutet Pragmatismus, dass jede Theorie oder Doktrin auf der Grundlage der daraus gewonnenen Ergebnisse beurteilt werden sollte. Wenn eine Meinung zu einem guten und nützlichen Ergebnis für den Menschen führt, sollte sie laut Pragmatikern als wahr angesehen werden. Wahrheit existiert nicht unabhängig vom Menschen. Zuvor war die wichtigste und verbreitete Theorie über die Wahrheit, dass die Wahrheit etwas vom Menschen Getrenntes sei, ob man es nun weiß oder nicht. Beispielsweise ist die Rotation der Erde um die Sonne schon immer wahr; Obwohl man jahrtausendlang glaubte, die Erde sei fest und die Sonne drehe sich um sie. Auf dieser Grundlage bestand die Wahrheit und Richtigkeit einer Theorie in ihrer Übereinstimmung mit der Realität und ihre Falschheit in ihrem Mangel an Übereinstimmung mit der Realität. Aber der Pragmatismus glaubte, dass Wahrheit

keine Frage der Trennung vom Menschen sei; Der einzige Grund, warum eine Meinung richtig und wahr und eine Meinung falsch und falsch ist, liegt vielmehr darin, dass die erste für ihn nützlich und effizient ist und die andere nicht. Auf diese Weise wurde die Bedeutung der Wahrheit des Falles im Pragmatismus verändert. Die Wahrheit einer Aussage wird nur an ihren praktischen Ergebnissen gemessen, nicht am Vergleich mit der äußeren Realität. Ein Gedanke oder eine Meinung ist für sich genommen weder richtig noch falsch, solange es sich nur um eine Meinung handelt; Vielmehr wird es erst im Prozess des Testens und seiner praktischen Anwendung je nach den betrachteten Ergebnissen wahr oder falsch. So und auf dieser Grundlage war beispielsweise bis zur Entdeckung Amerikas der Glaube, dass es ein Land zwischen Europa und Asien gibt, weder wahr noch falsch; Doch nach der Entdeckung Amerikas bewahrheitete sich diese Meinung Basierend auf der allgemeinen Meinung war diese Meinung schon vor der Entdeckung Amerikas richtig. Der Schule des Pragmatismus zufolge sind Gedanken und Meinungen wie Werkzeuge zur Lösung menschlicher Fragen und Probleme; Solange sie eine nützliche Wirkung haben, sind sie richtig und wahr, und dann werden sie falsch. Auf diese Weise kann eine Meinung eine Zeit lang nützlich und wirksam sein und ist daher vorerst wahr; Aber später kann es sein, dass die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind und es dann zu einer falschen Theorie wird. Daher ist die Wahrheit nichts Statisches und Unveränderliches; Es entwickelt sich vielmehr im Laufe der Zeit. Was jetzt wahr ist, mag in der Zukunft nicht wahr sein; Denn in Zukunft werden andere Gedanken und Theorien entsprechend den neuen Bedingungen real und üblich werden. Alle Angelegenheiten unterliegen Ergebnissen, und daher ist Recht eine relative Angelegenheit; Das heißt, es hängt von einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Ort und einem bestimmten Stadium der Wissenschaft und Geschichte ab. Wir werden niemals zur absoluten Wahrheit gelangen. Da sich unsere Wissenschaft, unsere Themen und unsere Probleme ständig und in jeder Phase ändern, wird die Wahrheit das sein, was es uns ermöglicht, die aktuellen Probleme und Probleme dieser Zeit zufriedenstellend zu untersuchen und zu lösen.

Pragmatismus als Philosophie der öffentlichen Angelegenheiten

Da wir James als Begründer des Pragmatismus betrachten, werde ich mich auf Aspekte des pragmatischen Ansatzes konzentrieren, die James betont. Für mich zeigt die Tatsache, dass James' Pragmatismus durch Vorträge vor einem breiten

Publikum heranreife, von denen die meisten keine Philosophen waren, dass Pragmatismus mehr als eine Form akademischer Philosophie ist. Daher ist es bezeichnend, dass sowohl James und Dewey als auch der spätere Richard Rorty und Colonel West Philosophen waren, die Themen von öffentlichem Interesse an der Sprache aufwarfen und für die Öffentlichkeit vollständig zugänglich waren. Tatsächlich schreibt Dewey: „Philosophie befindet sich in einer Situation, in der sie kein Werkzeug mehr sein kann, um mit den Problemen der Philosophen umzugehen, und zwar so, dass Philosophen sie nutzen, um mit den Problemen der Menschen umzugehen.“ Ich glaube, dass Dewey glaubte, dass die Philosophie es vermeiden sollte, sich in selbst geschaffenen Lehrfragen zu verzetteln. Ein solches Philosophieren lässt sich „vermeiden“, indem man eine Agentenperspektive einnimmt, ein Begriff, den ich von West übernommen habe.

Wenn Philosophen philosophisches Denken auf andere Bereiche menschlichen Handelns als die Philosophie selbst anwenden, befasst sich die Philosophie direkt mit menschlichen Themen. Deweys Buch *Democracy and Education* (1916) ist ein frühes Beispiel dafür. Tatsächlich erkenne ich den Einfluss des Pragmatismus auf eine Vielzahl komplementärer Philosophien, auch wenn dieser Einfluss nicht anerkannt wird. Aber ich freue mich sehr, wenn ich explizite Hinweise auf Pragmatismus sehe, beispielsweise in den Werken von Elizabeth Anderson und Larry Hickman.

Pragmatismus als Verbesserung

Als James Morrison Swifts Beschreibungen der Leiden der Armut in seiner ersten Rede las, muss es dem Publikum so vorgekommen sein, als würde er eine Grenze überschreiten, die Grenze zwischen Philosophie und Journalismus oder vielleicht zwischen Philosophie und Soziologie. Natürlich ist es falsch zu behaupten, dass James in diesen Reden versuchte, eine Lösung für die Armut zu finden oder dass er eine Philosophie über Armut oder Journalismus entwickelte. Er liest Swifts Beschreibungen, um sein Publikum über Fakten zu informieren, die seine Aufmerksamkeit erregt haben und die seiner Meinung nach einer Überlegung wert sind. Er betrachtete dieses Problem als die Notwendigkeit einer Philosophie, die „wissenschaftliche Treue zu Fakten und Aufmerksamkeit für diese sowie Vertrauen in menschliche Werte“ vereint. „Ich schlage Pragmatismus als eine Art Philosophie vor, die beide Bedürfnisse befriedigen kann“, sagt er. Diese Philosophie kann wie rationalistische Ansichten religiös bleiben und gleichzeitig wie empiristische

Ansichten eine tiefe Realitätsnähe wahren. Die Fakten, die besonders mit Pragmatismus zu tun hatten, waren die Fakten über Armut und andere Übel. Außerdem hielt James den absoluten Idealismus für inakzeptabel, ebenso wie jede Art von Religion, die einen allmächtigen und allmächtigen Gott voraussetzt und versucht, die Realität des Bösen zu leugnen. Die Lösung, die James in der letzten Rede schließlich vorschlägt, ist kein Gebot des Pragmatismus, aber er betont, dass „mein Pragmatismus nicht fehlerhaft ist“ und nennt diese Lösung „Verbesserung“. Diese Sichtweise setzt sich aus den folgenden drei Thesen zusammen:

1. Die Welt ist unvollkommen oder das Böse ist real.
2. Die Zukunft ist nicht bestimmt; Menschen können die Welt besser machen, indem sie zusammenarbeiten.
3. Bei diesem Bemühen hilft die endliche Göttlichkeit den Menschen.

Im Folgenden untersuche ich die Thesen 1 und 2, um den Verbesserungismus zu formulieren, und ich untersuche auch These 3, um einen bestimmten theistischen Verbesserungismus vorzuschlagen. James' Lösung für das Problem des Bösen ist die endliche Göttlichkeit. Man kann sagen, dass James das spekulative Problem des Bösen aufgibt, (d. Perspektive eines aktiven Agenten). . Tatsächlich handelt es sich bei den Aussagen 2 und 3 um metaphysische Hypothesen, und ich werde näher auf James' Herangehensweise an diese Hypothesen eingehen. Obwohl wir uns hier befinden, müssen wir den Relativismus nicht akzeptieren. Wir können uns unserer Situation bewusst werden und so unsere Wahrnehmung unserer Umwelt verändern. Wenn ja, das heißt, wenn wir die Unvermeidlichkeit mehrerer Perspektiven akzeptieren, werden wir im gleichen Sinne Pluralist sein wie James. Optimismus, mit oder ohne Satz 3, ist eine Perspektive, die noch nie so nötig war. James stellt dem Idealismus – den er als „die Rettung der Welt ist möglich“ beschreibt – zwei Ansichten gegenüber: Die Rettung der Welt sei unmöglich oder im Gegenteil absolut sicher. Ich weiß nicht genau, was James mit „Rettung“ meint, aber wir können durchaus meinen, dass die globale Erwärmung kontrolliert wird, bevor sie menschliches Leben oder die Zivilisation zerstört. ist Erlösung Das Erlangen der Erlösung in diesem Sinne erfordert sowohl individuelle als auch nationale und internationale Anstrengungen der Menschen, und wie James betont, müssen individuelle Anstrengungen dadurch angeregt werden, dass sichergestellt wird, dass andere dasselbe tun.

Ich möchte nicht sagen, dass Improvisation nur einen universellen Aspekt hat. Es gibt begrenztere Probleme, die eine Zusammenarbeit erfordern, die auf der Überzeugung basiert, dass die Dinge gelöst werden können, und diese Arbeit erfordert die Beteiligung anderer. Zu Themen wie Koordination und Vertrauen gibt es umfangreiche Literatur. Diese Literatur kann als Beispiel für früher als allgemeine Themen angesehene Themen betrachtet werden und kann zu akademischen Problemen führen, die von den Ergebnissen der akademischen Forschung profitieren. Die zur Verbesserung notwendige Zusammenarbeit erfordert eine Art interdisziplinäre Untersuchung, sowohl in der Philosophie der biomedizinischen Ethik als auch in der Rechtsphilosophie. Meiner Meinung nach werden diese Bereiche, die traditionelle interdisziplinäre Grenzen aufheben, in Zukunft florieren, weil sie zwei Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit haben: den Austausch von Perspektiven statt nur Meinungen und zum anderen die Existenz eines Weges zur Offenlegung gemeinsamer oder widersprüchlicher Werte auf dem Weg zu einer Lösung. Probleme, die sich auf den Wert konzentrieren. Ich werde später mehr darüber sprechen.

Pragmatismus als Mittel zur Lösung metaphysischer Streitigkeiten

Laut James ist Pragmatismus eine Art Philosophie, also eine Methode zur Lösung philosophischer Streitigkeiten. Aber Pragmatismus ist kein philosophisches „System“, sondern eine Art Herangehensweise, eine Lebensweise und vor allem eine Art, mit Themen umzugehen. Wir haben zuvor gesehen, wie Jakobus mit dem Problem des Bösen konfrontiert wird. Gleichzeitig schlägt James eine Methode zur Lösung philosophischer Streitigkeiten vor: die Anwendung des pragmatischen Prinzips. Ich habe nicht die Absicht, die verschiedenen Formulierungen zu diskutieren, die aus dem pragmatischen Prinzip heraus vorgeschlagen wurden. Ich habe auch nicht die Absicht, auf die verschiedenen Anwendungen einzugehen, für die dieses Prinzip angewendet wurde. Ich glaube nicht, dass das pragmatische Prinzip, zumindest wie James es auffasst, ein Aspekt des Pragmatismus ist, der überlebt hat oder wiederbelebt werden sollte. Aber James' ursprüngliche Formulierung dieses Prinzips ist ein Beispiel für eine kausale Perspektive, die auf metaphysische Meinungsverschiedenheiten angewendet wird. James schreibt: „Um die Bedeutung eines Gedankens zu verstehen, müssen wir nur feststellen, welches Verhalten dieser Gedanke hervorruft.“ Dieses Verhalten ist die ganze Bedeutung dieses Gedankens. Ich habe nicht die Absicht, James' Interpretation des

pragmatischen Prinzips zu kritisieren. Ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass James' Betonung des Verhaltens ganz natürlich aus seiner Agentenperspektive resultiert. Wenn bei der Entstehung bestimmter Verhaltensweisen auf den Unterschied zwischen den beiden konkurrierenden metaphysischen Hypothesen geachtet werden muss, dann ist die Wahl einer dieser Ansichten eine moralische Entscheidung. James glaubte beispielsweise, dass der Glaube an eine deterministische Welt zu weit verbreitetem Pessimismus oder einer Art Subjektivismus führen würde, der unweigerlich zu „einer Art grenzenloser Sentimentalität“ führen würde. James' Widerstand gegen ein solches Ziel führt ihn zu einer nichtdeterministischen Sichtweise und damit zu seiner zweiten Aussage über Verbesserung.

Vielleicht hat James recht, vielleicht sind die scheinbar metaphysischen Fragen in Wirklichkeit moralische Fragen. Aber jetzt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, sind moralische Meinungsverschiedenheiten mindestens so groß wie metaphysische Meinungsverschiedenheiten. Wenn es unser Ziel ist, einen Konsens zu erreichen, halte ich die Reduzierung metaphysischer Meinungsverschiedenheiten auf moralische Meinungsverschiedenheiten nicht für eine erfolgversprechende Strategie. Betrachten Sie beispielsweise die Frage, ob ein Fötus als Mensch gilt oder nicht. Es ist klar, dass die Antwort auf diese Frage Auswirkungen darauf hat, bestimmte Verhaltensweisen zuzulassen oder zu verbieten, aber da es zu dieser moralischen Frage eine Meinungsverschiedenheit gibt – und tatsächlich wurde diese Meinungsverschiedenheit gerade deshalb viel diskutiert, weil es sich um eine Moral handelt – Unterschied - James' Methode Es bedeutet, dass die Anwendung des pragmatischen Prinzips nutzlos ist. Obwohl man argumentieren könnte, dass seine Frage, welches Verhalten für eine Behauptung oder ihr Produkt angemessen ist, den Vorteil hat, klarzustellen, warum Denker so leidenschaftlich über die metaphysische Würde des Fötus streiten.

Pragmatismus zum Beispiel Eine Art Ansatz

Abgesehen vom pragmatischen Prinzip und der Idee, metaphysische Kontroversen beizulegen, werfen wir einen Blick auf James' Beschreibung des pragmatischen Ansatzes: „Der Ansatz, von Dingen, Prinzipien, Kategorien und anfänglichen Notwendigkeiten zurückzublicken und Dinge und Produkte zu betrachten.“ , Ergebnisse und Fakten. Später. Ich muss ehrlich sagen, dass ich James' Standpunkt in dieser Hinsicht ziemlich zweideutig finde. Sicherlich werden in jeder Forschung

bestimmte Dinge, Prinzipien und Notwendigkeiten vorausgesetzt. Sicherlich können wir nicht denken, ohne über alle möglichen Dinge (Kategorien) nachzudenken, und es ist sicherlich nichts Falsches daran, nach Ursachen (primären Dingen) zu forschen. James versucht damit zu sagen, dass Pragmatiker keine Dogmatiker sind. Was in einer Anfrage angenommen wird, kann in einer anderen Anfrage eine Frage sein. Pragmatiker streben als Pragmatiker nicht nach absoluten Primärobjecten. In dieser Hinsicht stimmen sie mit Biologen überein, die die Evolution von Arten untersuchen, aber nicht darüber nachdenken, ob das, was sie entdecken, ein Beweis für oder gegen die intelligente Gestaltung des Universums ist. Aber wie wir gesehen haben, verbietet der Pragmatismus den Menschen nicht, religiöse Forschungen zu betreiben, sondern betont nur, dass diese nicht wissenschaftlich sind, eine Ansicht, der viele Wissenschaftler, sowohl Theisten als auch Atheisten, zustimmen. Die Kategorien, die James ablehnt, sind weder Kategorien, die auf dem gesunden Menschenverstand basieren, noch Kategorien der Wissenschaft. Er stellt Kants Kategorien und Gegenstände in Frage und stellt Ansichten dar, die ohne Nachdenken und aus Gewohnheit dargestellt werden. Die beweiskräftigen Aspekte des pragmatischen Ansatzes sind, wie James sagt, eigentlich die Aspekte des Ansatzes eines jeden Wissenschaftlers. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass diese Aspekte bei Wissenschaftlern und der überwiegenden Mehrheit der Menschen lebendig und lebendig sind.

Das Aufblühen der modernen Wissenschaft ist größtenteils das Ergebnis der Demokratisierung der wissenschaftlichen Forschung. Eine Voraussetzung für die Demokratisierung moralischer Forschung ist die Demokratisierung des Kollektivs und die Schaffung von Wegen und Institutionen, um die Stimmen derer zu hören, die selten ernst genommen und gehört wurden. Angesichts der Tatsache, dass James und ich behaupten, dass dieser pragmatische Ansatz die Philosophie dominieren wird, muss man sich fragen, ob Was bedeutet es, dass ein Philosoph den genannten Ansatz übernommen hat? Ich denke, dass die Antwort auf diese Frage in Deweys Bemerkungen zu finden ist, dass sich die Philosophie mit menschlichen Fragen befassen sollte. Die Philosophie soll sich nicht von unseren Problemen abwenden, sondern uns helfen, sie klar zu erkennen. Wenn der Pragmatismus dies tut und gleichzeitig manche Probleme noch schwierig erscheinen, dann kann in solchen Fällen der Pragmatismus in den Vordergrund treten. Manche glauben, dass Optimismus, der ein untrennbarer Teil der Verbesserung und des Glaubens an die Möglichkeit des Fortschritts ist, in solchen Fällen zu einfach erscheint. Diese

Ansicht überzeugt mich nicht ganz. Für einige von uns, die wir in den 1950er-Jahren Doktoranden waren, war die Tatsache, dass so viele analytische Philosophen in einer Reihe mit uns marschierten, eine große Aufregung. In diesem Teil schlage ich einen etwas autobiografischen Ton an. Ich arbeitete unter Reichenbach und Carnapp und hörte Vorlesungen von Austin und Studenten von Wittgenstein, und gleichzeitig war ich einer der Menschen, die vielleicht am meisten von Quines analytischem Aufsatz „Die zwei Dogmen des Empirismus“ beeinflusst wurden. Aus dem, was wir von einigen unserer Professoren über Pragmatismus hörten, gingen einige Samen hervor, die nach einer Weile zu wachsen begannen. Hier besteht kein Anlass, die Geschichte des Wiedererwachens des Pragmatismus zu schreiben; Mit diesen biografischen Aussagen möchte ich die Perspektive offenlegen, aus der ich die Fortsetzung des Pragmatismus voraussehe. Wenn man meiner Meinung nach behaupten kann, dass die Post-Holocaust-Depression zur Wiederbelebung des Pragmatismus geführt hat, kann man meiner Meinung nach auch behaupten, dass die Bürgerrechtsbewegung und kurz darauf die zweite Welle des Feminismus zu einer Wiederbelebung des Pragmatismus geführt haben; Denn wenn jemand aus guten Gründen hofft, dass sich auf lange Sicht eine soziale Bewegung formiert, kann er aus denselben Gründen darauf hoffen, dass ein pragmatischer Ansatz einen konstruktiven Umgang mit einer solchen Bewegung haben wird.

Pragmatismus als Pluralismus

Pragmatiker glauben, dass wir Menschen sozial sind; Nicht, weil wir andere brauchen, die uns ernähren, nicht, weil wir die Zusammenarbeit anderer Menschen bei der Verfolgung unserer Lebensangelegenheiten brauchen, und nicht, weil das menschliche Wissen so umfangreich und miteinander verflochten ist, dass jeder von uns auf Erfahrungen, die Kreativität und das Zeugnis vieler Menschen angewiesen ist in der Vergangenheit und Gegenwart basiert auf der Tatsache, dass das Selbst eines jeden von uns und das Bild, das wir von uns selbst haben, größtenteils das Ergebnis unseres sozialen Umfelds ist. Ob sich eine Person beispielsweise gleichzeitig als Philosophin und Mutter betrachtet oder ob sie sich als Mutter betrachtet, die Philosophie lehrt, hängt zum Teil davon ab, ob sie von ihren Mitmenschen als Philosophin geschätzt wird. Entweder als Mutter oder in beiden Titeln; Dies hängt teilweise auch vom sozialen Status von Philosophinnen und Müttern in der eigenen Gesellschaft ab und wiederum teilweise davon, wie eine Person ihre Fähigkeiten als Mutter und als Philosophin selbst einschätzt und wie sie

sich diesen beiden Rollen widmet. Zeitgenössische Feministinnen sind es „situiert“ und was jede Person aufgrund ihrer Erfahrungen glaubt, wird von ihrer Situation beeinflusst. Ein Gläubiger, der an einer religiösen Zeremonie teilnimmt, macht Erfahrungen, die sich grundlegend von den Erfahrungen bloßer Beobachter und auch von anthropologischen Erfahrungen unterscheiden, die die Bedeutung religiöser Zeremonien für Gläubige verstehen. Sowohl Wissen als auch Ethik sind daher weitgehend sozial. Tatsächlich ist Ethik mehr als nur soziales Wissen, denn sie befasst sich mit den Beziehungen zwischen Menschen. Wie James sagt, ist die Moral objektiv, weil die Menschen sie in ihren Beziehungen zueinander berücksichtigen und sie in Form einer gemeinsamen Moral auf jeden von uns übertragen wird; Obwohl wir, wie Dewey betont, diese Moral durch persönliche Reflexion verbessern können, sollte ich an dieser Stelle anmerken, dass wir den Relativismus, obwohl wir uns befinden, nicht akzeptieren müssen. Wir können uns unserer Situation bewusst werden und so unsere Wahrnehmung unserer Umwelt verändern. Wenn ja, das heißt, wenn wir die Unvermeidlichkeit mehrerer Perspektiven akzeptieren, werden wir im gleichen Sinne Pluralist sein wie James. James schreibt in der Einleitung zum Buch „Talks with Teachers and Students of Psychology“ über einige der Ideale des Lebens: „Der pluralistischen oder individualistischen Philosophie zufolge ist die Wahrheit viel umfassender als der tatsächliche Geist eines jeden von uns, auch wenn dies der Fall ist.“ Der Geist wird als ein „absolutes Ding“ betrachtet, das sich so manifestiert, wie Er es vollkommen weiß. Die Fakten und Werte des Lebens brauchen Menschen, die sie verstehen. Keine Ansicht ist absolut allgemein oder universell. Persönliche und nicht mitteilbare Wahrnehmungen bleiben immer bestehen, und was noch schlimmer ist: Wer diese Wahrnehmungen von außen sucht, weiß nie, wo sie sind. Das praktische Ergebnis einer solchen Philosophie ist ein demokratischer Respekt vor der Individualität. Diese Ausdrücke sind so vertraut, als ob unsere Ohren sie überhaupt nicht hören würden. Jeder von ihnen hat eine innere Bedeutung und wir müssen sie neu entdecken, indem wir sie unseren inneren Idealen zeigen. Unsere alten Lehren über das Leben, sowohl religiöse als auch philosophische Lehren, haben eine viel tiefere Bedeutung als das, was sie uns heute erscheinen. Denn ich glaube, dass Pluralismus einer der größten Beiträge des Pragmatismus zur Philosophie ist.

Ich möchte ein wenig über dieses Zitat sprechen, aber zunächst muss ich darauf hinweisen, dass James sich in unterschiedlichem Sinne als Pluralist betrachtete. Wie bereits erwähnt, lehnte er den Determinismus ab und glaubte, dass uns mehrere

Zukunftsansichten offenstehen. Als er in einem Kapitel des erwähnten Buches den gesunden Menschenverstand erläuterte, glaubte er, dass jeder von uns das, was er erlebt, auf mindestens drei Arten verstehen kann: auf die Weise des Denkens, die auf dem gesunden Menschenverstand basiert, auf die wissenschaftliche Weise und auf die philosophische Weise.

In verschiedenen Kapiteln des besprochenen Buches verweist James auch auf die Pluralität der Perspektiven, die jeder von uns hat. Dieser Punkt ist eine radikalere Art von „Situationismus“ als das, was manche Feministinnen, Marxistinnen, kritische Rechtstheoretikerinnen und andere, die gesellschaftliche Perspektiven von Herrschaft und Unterdrückung auf der Grundlage von Geschlecht, Klasse oder Rasse betonen, postulieren. Es ist kein Zufall, dass James diesen Aspekt seiner Philosophie „pluralistisch oder individualistisch“ nennt, weil er sich auf die Pluralität individueller Perspektiven bezieht. In dieser Diskussion geht er auf zwei Punkte ein: Erstens sind die Perspektiven begrenzt, weil niemand die ganze Welt verstehen kann und viele von uns nicht einmal unsere unmittelbare Umwelt verstehen können. Zweitens trägt jede Perspektive etwas zu unserem Gesamtbild bei und daher verdient jeder Mensch, dass man ihm zuhört. Das erwähnte Bild enthält sowohl die Fakten als auch die Werte unseres Lebens. Und wenn wir fragen, was Verhaltenspluralismus bedeutet oder was er erreicht, antwortet James, dass dieses Verhalten Respekt oder zumindest Toleranz gegenüber fremden Perspektiven bedeutet. Diese Position bedeutet, dass wir hören wollen, was andere zu sagen haben, wir wollen Institutionen schaffen, die es anderen ermöglichen, zu Wort zu kommen und gehört zu werden. Das ist mehr als politische Demokratie und sogar mehr als ein Bekenntnis zu individuellen Rechten, Freiheit und Gleichheit, sondern wie Dewey sagt: „Es ist eine Lebensweise, sowohl sozial als auch individuell“. Dewey erklärt diesen Punkt wie folgt:

Pragmatische Philosophen müssen über die Grenzen philosophischer Schulen hinausgehen, gerade weil diese pluralistisch sind. Obwohl die Mehrheit der heutigen Pragmatiker im Umfeld der angloamerikanischen analytischen Philosophie ausgebildet wurde, müssen sie früher oder später auch anderen Strömungen Aufmerksamkeit schenken, etwa der kontinentalen Philosophie. Es sind die Werte, die das Zusammenleben der Menschen ordnen; Dies ist sowohl unter dem Gesichtspunkt des Gemeinwohls als auch für das Wohlergehen jedes einzelnen Menschen als Individuum notwendig.

Das Verständnis, dass jeder Mensch etwas Wertvolles hat und einen besonderen Beitrag zur Gestaltung der Werte leistet, die sein gemeinsames Leben regeln, ist heute wichtiger denn je. Wir können unsere Aufmerksamkeit nicht länger auf unsere Landsleute oder unsere Mitreligionen beschränken. Unsere Landsleute gehören unterschiedlichen Religionsgemeinschaften an und unsere Glaubensbrüder haben unterschiedliche Nationalitäten. Pluralismus im Sinne der Achtung unterschiedlicher Ansichten und Werte ist für unsere Welt notwendig. Aber was genau bedeutet es, die Ansichten anderer zu respektieren? Sollten wir uns einer Art extremen Relativismus ergeben? Die von uns diskutierte agentische Sichtweise sollte in der Lage sein, den Relativismus abzulehnen. Zunächst sollte beachtet werden, dass die Wahrnehmung der Dinge durch andere Menschen unsere Wahrnehmung verbessern, unser Verständnis der Situation, in der wir uns befinden, verbessern und uns helfen kann, unsere alltäglichen Situationen zu verstehen. Andererseits können die Wahrnehmungen anderer Menschen völlig im Widerspruch zu dem stehen, was wir denken, und uns daher dazu veranlassen, weiter zu forschen, wie es in der Wissenschaft gelegentlich der Fall ist. In anderen Fällen ist den meisten von uns vielleicht klar, dass andere eindeutig falsch liegen; Doch immer wieder wurde das, was nur eine Person glaubte, zur akzeptierten wissenschaftlichen Meinung. In diesen unterschiedlichen Fällen geht es um ein pragmatisches Bekenntnis zur Fehlertoleranz, also um die Möglichkeit, die Überzeugungen eines jeden von uns anzusprechen. Aber James spricht nicht nur über Fakten, sondern auch über die Förderung von Werten. Wenn Werte miteinander in Konflikt geraten, wird die Sache deutlich komplizierter. Einige Philosophen übertreiben die Einfachheit der Lösung wissenschaftlicher Meinungsverschiedenheiten und versuchen, auch die Philosophie der Ethik in diese Richtung zu treiben. Aber sie berücksichtigen nicht die Schwere moralischer Meinungsverschiedenheiten und die Schwierigkeit, sie zu lösen. Es scheint, dass Pragmatiker mit ihrer Betonung des Pluralismus einer Art moralischem Relativismus verpflichtet sind, weil sie Moral als eine soziale Angelegenheit betrachten. oder andererseits tendieren sie zum Subjektivismus, weil ihrer Meinung nach die Moral der Menschen durch ihre persönlichen Reflexionen geformt wird; Aber das ist nicht so. Hier zeigt sich noch einmal die Faktorperspektive. Wir reflektieren unsere Werte, während wir unsere Ziele verfolgen und unsere Verpflichtungen eingehen, und überprüfen dann die Ergebnisse unseres Handelns. In der Ethikphilosophie lernen wir wie in der Wissenschaft sowohl aus unserer eigenen Erfahrung als auch aus der Erfahrung

anderer. Das Aufblühen der modernen Wissenschaft ist größtenteils das Ergebnis der Demokratisierung der wissenschaftlichen Forschung. Voraussetzung dafür ist die Demokratisierung der moralischen Forschung, die Demokratisierung der kollektiven Angelegenheit sowie die Schaffung von Wegen und Institutionen, um die Stimmen derer zu hören, die selten ernst genommen und gehört wurden. Gewerkschaften, Frauenversammlungen und dergleichen sind Beispiele, die diejenigen mit schwachen Stimmen zusammenbringen, um ihren Standpunkt darzulegen. Es ist zu bedenken, dass es sich bei den Mitgliedern solcher Organisationen um Menschen handelt, die sich auch in anderer Hinsicht stark und erheblich unterscheiden, und diese Unterschiede sollten auch respektiert werden. Hier besteht sowohl Bedarf an philosophischer Auseinandersetzung als auch an politischem Handeln. Ich hoffe, dass Pluralismus und die Akzeptanz von Fehlern uns davor bewahren, in die falsche Richtung zu geraten. Ich glaube, dass in einer Welt, die Vielfalt auch in ihren kleinsten sozialen Einheiten akzeptiert, ein wachsendes Bedürfnis nach Respekt und Toleranz besteht, für die James unter dem Titel Pluralismus eintrat.

Auf diese Weise bleiben viele Werke den pluralistischen Philosophen überlassen. Sie können die Anliegen von Gruppen artikulieren, die gehört werden müssen; Sie können sich mit spezifischen Fragestellungen der politischen Philosophie oder der Rechtsphilosophie auseinandersetzen und die grundlegenden Konzepte des Pluralismus klären, Konzepte wie Perspektive oder Position, Respekt und Toleranz, die Idee, sich in die Perspektive anderer zu versetzen usw dergleichen. Schließlich müssen pragmatische Philosophen über die Grenzen philosophischer Schulen hinausgehen, gerade weil diese pluralistisch sind. Obwohl die Mehrheit der heutigen Pragmatiker im Umfeld der angloamerikanischen analytischen Philosophie ausgebildet wurde, sollten sie früher oder später auch anderen Strömungen, etwa der kontinentalen Philosophie, Aufmerksamkeit schenken. In diesem Zusammenhang kann ich auf Richard Rortys Interesse an Heidegger und Hilary Putnams Interesse an Levinas verweisen. Ich erwähne diese Aufgaben in der Hoffnung, dass Pragmatiker sie aufgreifen. Wenn ja, brauchen wir uns keine Sorgen um die Fortsetzung des pragmatischen Philosophierens zu machen, und daher wird James' und mein Glaube an die Zukunft des Pragmatismus vertretbar sein.

Analytische Kulturmonatszeitschrift von Surah Andisheh

Der subjektive Aspekt unseres Wissens bezieht sich nicht auf eine Teil- und Teilfrage; Es bezieht sich vielmehr auf die gesamte Gesellschaft. Unser ganzheitliches Verständnis wird dadurch erreicht, dass wir uns von außen nach innen der Gesellschaft bewegen, und daher lautet die Logik, die unseren Inhalten zugrunde liegt, wie folgt:

Lebensstil

Das Erscheinungsbild der Zivilisation ist die Manifestation dessen, was die Zivilisation in sich trägt, und ihr sichtbarster Aspekt.

Prinzipien des Pragmatismus

- Naturalismus; Nach diesem Prinzip werden alle übernatürlichen Vorgänge oder das Eingreifen übernatürlicher Kräfte oder natürlicher Wesen geleugnet und es herrscht Gleichheit der Natur; Da andererseits die Natur der Bereich der Erfahrung ist, ist der Naturalismus dem Empirismus inhärent. Daher ist nach Ansicht der praktischistischen Philosophen die Erfahrung das Prinzip. Auf diese Weise ist die Natur das Reich des Menschen, und durch die Entfernung der übernatürlichen Welt wird der Mensch zur Autorität der Dinge. Mittlerweile erweitert der Szientismus auch die Aspekte der Welt innerhalb der Erfahrung durch Humanismus und experimentelle Methoden.

- Instrumentierung; In gewissem Sinne ist dieser Begriff gleichbedeutend mit Pragmatismus; Aber grundsätzlich wird es von allen Pragmatikern (außer Peirce) akzeptiert. Instrumentalismus bedeutet, dass Denken, Phänomene und Theorien als Mittel zur Anpassung des Organismus an die Umwelt interpretiert werden. Das Maß dafür ist die Gewährung menschlicher Autorität. Dieses Prinzip gilt nicht als Teil des Pragmatismus.

- Authentizität des Nutzens (Utilitarismus); Daher muss der Grundsatz das Ergebnis oder den Nutzen des Endes der Maßnahme umfassen; In diesem Sinne gibt es keine feste Wahrheit. Auf dieser Grundlage verläuft der Ablauf der Sache nicht nach der logischen Form, sondern die Person denkt zunächst über das Ergebnis nach und bereitet sich darauf vor, um dieses Ergebnis zu liefern. Wenn es Wahrheit im Allgemeinen gibt, liegt sie auch im Ergebnis, im Ziel und im Nutzen, die nach Ansicht der Pragmatiker Wahrheit, Handeln und Ergebnis menschlich machen; Das heißt, es gibt keine Wahrheit, sondern es handelt sich um eine absolute Annahme.

Unter diesem Gesichtspunkt wird es keinen einheitlichen Standpunkt geben, und die Wahrheit wird sich in allen Dimensionen und mit der Anzahl der Menschen vervielfachen, und auf diese Weise wird auch Pluralismus entstehen. Daher gehören auch Relativismus und Individualismus zu den Werken dieser Perspektive und zu den Grundprinzipien des Pragmatismus.

- Szientismus; Dieses Prinzip ist eines der Grundprinzipien dieser Denkschule, die humanistische Elemente enthält, und bedeutet, dass die neue wissenschaftliche Methode als Grundlage der Philosophie verwendet werden sollte; Laut Schiller beschäftigt sich die Philosophie mit der Lösung menschlicher Probleme, wobei die wissenschaftliche Methode zum Nutzen des Menschen genutzt wird. Befürworter des Pragmatismus haben die wissenschaftliche Methode in den Bereichen Psychologie, Pädagogik und Sozialwissenschaften im Bereich der menschlichen Erfahrung erweitert. Es liegt auf der Hand, dass das Kriterium für die Richtigkeit und Anwendung dieser Methode von der Praktikabilität, Zufriedenheit, Wirksamkeit und Nützlichkeit in der Praxis abhängt, und das sind alles Vorteile der wissenschaftlichen Methode. Daher kommen wir zu dem Schluss, dass diese Prinzipien zum Humanismus führen; Daher sollte diese Denkrichtung als humanistische Schule betrachtet werden. Andererseits hat der Pragmatismus ein breites Spektrum von Humanisten in der westlichen Kultur, insbesondere in Amerika, wiederbelebt und sie in Bezug auf die Weltanschauung genährt und gestärkt. Die Weltanschauung und die Standpunkte der neuen westlichen und amerikanischen Humanisten, die unter den Titeln „wissenschaftlicher Humanismus“ oder „humanistischer Naturalismus“ populär gemacht wurden, werden ausdrücklich vom Pragmatismus unterstützt. Vielleicht sind deshalb Pragmatiker die Hauptbefürworter des neuen Humanismus in Amerika.

Theoretiker

a) Charles Sanders Peirce (1839-1914); Er war der Vater des amerikanischen Pragmatismus im 20. Jahrhundert, der nur ein begrenztes Verständnis davon hatte. Aus seiner Sicht ist es für die klare Bedeutung von Konzepten notwendig, Experimente und Erfahrungen praxisnah beschreiben zu können. Ansonsten sind die Konzepte bedeutungslos. In dieser Hinsicht mangelt es metaphysischen Konzepten an Bedeutung, was Anlass gibt, an religiösen Lehren zu zweifeln.

b) William James (1842-1910); Der Jamesianische Pragmatismus konzentriert sich eher auf die Entdeckung der Wahrheit als auf das Ausdrücken von Konzepten und den Nachweis von Bedeutungen. James' Philosophie ist ausgewogener als die von Peirce, aber die Prinzipien und Inhalte seiner Philosophie stellten auch die Tatsachen in dem Maße in Frage, dass James den Begriff „private religiöse Erfahrung“ in religiösen und spirituellen Angelegenheiten fälschte und religiöses Wissen auf eine individuelle und psychologische Erfahrung reduzierte. Seiner Meinung nach werden Überzeugungen und Überzeugungen dann wahr, wenn sie in jeder Situation relativ wirksam und mit jeder Situation vereinbar sind. Außerdem legte er Wert auf Relativität und achtete auf religiöse Toleranz, und dieser Mangel an Verständnis für Religion in seinen Werken ist ein Ergebnis seiner Haltung gegenüber Religion aus psychologischer Sicht.

c) John Dewey (1852–1859); Nach James basierte der amerikanische Pragmatismus auf Deweys Gedanken; Er wollte eine gemäßigtere Sicht vertreten. Er ersetzte den Begriff „berechtigte Geltendmachung“ durch „Wahrheit“; So können Überzeugungen zuverlässig bestätigt werden, wenn sie in verschiedenen Situationen nützlich sein können.

Er, der sich von Darwin inspirieren lässt, glaubt, dass die Geschichte der westlichen Philosophie ein Zeugnis für die Verbindung vieler wissenschaftlicher, ideologischer und historischer Entwicklungen ist, die das lebenswichtige, soziale, kulturelle und religiöse Gefüge des Westens verändert haben. Er betrachtete diese Entwicklungen als Grund für den Einfluss von Darwins Theorie.

Seiner Meinung nach ist Pragmatismus eine Schule des Instrumentalismus, auf deren Grundlage die Welt das ist, was der Mensch erlebt. Der Mensch ist der Maßstab für alles, einschließlich der Welt, Gottes und der Wahrheit, allesamt menschliche Errungenschaften, die von ihm geschaffen wurden, um die äußeren und inneren Wünsche des Menschen zu befriedigen.

Seiner Meinung nach hat der Geist als Struktur und intellektueller Prozess Phasen wie die Definition von Wissen in der sozialen Welt, die Bestimmung der Hauptlinien möglicher Verhaltensweisen, die Vorstellung der Konsequenzen anderer Handlungsweisen, das Ziel unwahrscheinlicher Möglichkeiten und die Wahl der optimalen Vorgehensweise. Diese Betonung des intellektuellen Prozesses hatte großen Einfluss auf die Entwicklung der Theorie der symbolischen Interaktion.

d) Ferdinand Schiller (F. C. Schiller); Er verwendet lieber das Wort Humanismus statt Pragmatismus. Er integriert Logik und Psychologie, in dieser Richtung kann der Philosoph alle Wissenschaften überwachen, die sich mit der Entdeckung menschlicher Wahrheiten befassen. Die Bedeutung der Psychologie aus Schillers Sicht Das liegt daran, dass Philosophie die Domäne des Menschen und seiner Erfahrungen ist. Daher ist seine Wahrnehmung dieser Schule, die die Originalität des Menschen betont, ein Hinweis auf die humanistische Natur des Pragmatismus.

e) Herbert Mead; Er kann als einer der Anführer des Pragmatismus angesehen werden und Dewey war der Hauptkommentator dieser Theorien.

Zwei wichtige intellektuelle Wurzeln von Meads Werk im Besonderen und der Theorie der symbolischen Interaktion im Allgemeinen sind die Philosophie des Pragmatismus und des psychologischen Behaviorismus.

Allgemeine Merkmale des Pragmatismus

Die Philosophie dieser Schule hat keine theoretischen Ziele und legt mehr Wert auf die Praxis. Tatsächlich ist Pragmatismus eine verdrehte Form des Hauptziels des Pragmatismus; Das heißt, anstatt irgendeine Art von Wahrheit zu kennen, betrachtet er Handeln und Erfahrung als Prinzip und Meinung als Mittel: (Alle diese Pragmatiker betrachten die Meinung als dem Handeln untergeordnet, das Denken als dem Handeln untergeordnet und greifen den Rationalismus an. Sie haben eine empiristische Einstellung und stützen ihre Meinungen nicht auf Konzepte vor der Erfahrung, sondern auf lebendige Erfahrungen. Sie haben idealistische und mechanistische Ansichten der Welt gleichermaßen abgelehnt und betrachten sie als abstrakte und rationalistische Ansichten, die das Wandelnde und Dynamische definieren Realität. Sie kennen den ständigen Wandel. Die wichtigste und wichtigste Naturwissenschaft ist die Biologie. Das Bild, das die Pragmatiker von der Welt zeichnen, scheint sich auch von anderen Philosophien zu unterscheiden, denn wenn wir statt auf Allgemeines achten, achten wir auf das, was erscheint in der Erfahrung. Die Kosmologie ist von anderen Philosophien getrennt.

(Materialisten, Idealisten und andere zeichnen ein Bild der Welt, das immer bestimmte Merkmale aufweist. Im Gegensatz zu dieser Ansicht sehen sich Pragmatiker einer pluralistischen Welt gegenüber; einer Welt mit vielen Merkmalen und Möglichkeiten, die nicht auf einmal untersucht und untersucht werden können. Vielmehr ist die Die Welt sollte experimentell untersucht werden, wie sie erscheint

und sich entwickelt. Mit fortschreitendem Fluss der Natur sollte sich auch unser Verständnis davon weiterentwickeln und wachsen. Tatsächlich ist Philosophieren eine Art Herabsetzung der Würde der Philosophie und der Erwartungen an das praktische Leben:

(Nach der Theorie der Originalität praktischer Weisheit (Pragmatismus) besteht der Zweck und die Bedeutung unserer rationalen Aktivitäten darin, zu versuchen, die Probleme zu lösen, die im Verlauf unserer Bemühungen, die Erfahrung zu untersuchen, auftreten. James, einer der prominenten Philosophen Der Pragmatismus sagt: Wir denken nur, um unsere Probleme zu lösen. ... viele der herkömmlichen philosophischen Theorien sind für die Lösung der Probleme des Lebens und der Probleme, mit denen Menschen in der Erfahrung konfrontiert sind, von geringem Wert oder wertlos. Zum Beispiel die Idee, dass Unsere Welt ist eine spirituelle Welt.

(Im amerikanisch-englischen Pragmatismus geht es nicht nur um die Erkenntnistheorie, sondern es wird auch eine vollständige Lebensphilosophie hinzugefügt, die der Philosophie von Bergson sehr ähnlich ist. Demnach ist die Realität keine feste und stabile Sache, aber es ist frei kreativ und in Ceylon. Der Verstand ist unfähig, es zu empfangen. Alles Wissen basiert auf Erfahrung. Auch angloamerikanische Pragmatiker teilen mit Bergson einen personalistischen und humanistischen Ansatz. Der Hauptunterschied zwischen ihren Führern und dem französischen Philosophen besteht darin Für Bergson bleibt die innere Einsicht grundsätzlich im theoretischen Stadium, während nach Ansicht der Pragmatiker jedes Wissen seiner Definition nach einen praktischen Aspekt hat.

Butler fasste die Eigenschaften der Welt aus Sicht der Pragmatiker wie folgt zusammen:

(1. Die Welt ist die Zukunft. Da sich Pragmatiker mehr auf menschliche Gesellschaften konzentrieren und die Gesellschaft als einen Transformationsprozess annehmen, widmen sie aus diesem Grund der Zukunft große Aufmerksamkeit und gehen davon aus, dass die Welt so ist, wie sie sein wird. Menschlich Auch die Gesellschaft ist Teil der Natur, befindet sich wie andere Naturphänomene in Transformation und Veränderung. James sagt: Es spielt keine Rolle, ob Gott oder Materie der Schöpfer der Welt ist, die Wirkung dieser Vision muss auf die Gegenwart oder die Zukunft untersucht werden Zustand des Menschen. Dies

bedeutet, dass die Argumente der Befürworter dieser beiden Meinungen nicht überzeugend sind, ihre zukünftige Wirkung sollte gemessen werden.

2. Die Welt ist ein sich verändernder Strom, es gibt nichts Festes auf der Welt.

3. Die Welt ist unsicher oder hat eine unbekannt Situation, weil sich alles verändert, es gibt keine eindeutige Situation. Kurz gesagt, der Zustand der Welt, insbesondere für Menschen, ist komplex, ungewiss und von einem Gefühl der Unsicherheit begleitet, und Ereignisse können nach menschlichen Wünschen verlaufen oder zur Zerstörung von Menschen führen.

4. Die Welt ist unvollständig und unsicher. Die Welt ist keine perfekte Maschine, deren Status anhand des Auftretens von Ereignissen bekannt ist, sondern sie wächst und dehnt sich aus, neue Ereignisse geschehen und neue Gesetze werden geschaffen. Der Mensch ist ein Naturphänomen und seine rationalen Kräfte bereiten ihn auf neue Schöpfungen und richtungsweisende Veränderungen vor. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Welt weder perfekt noch blockiert ist und möglicherweise besser wird.

5. Die Welt ist viele. Die Welt besteht aus vielen Welten.

6. Die Welt hat ihren Zweck in sich. Wert erscheint im Fluss des Lebens. Was ist, ist nicht von dem getrennt, was sein sollte, und reale Werte werden von realen Situationen beeinflusst.

7. Die Welt hat keine Realität jenseits der Erfahrung, was existiert, erscheint in der Erfahrung. James rechtfertigt religiöse Überzeugungen auf der Grundlage ihrer Auswirkungen auf das individuelle Leben, während John Dewey, ein weiterer prominenter Philosoph des Pragmatismus, den Ursprung solcher Überzeugungen wissenschaftlich untersucht und die Veränderungen in der Natur innerhalb der Natur selbst und nicht außerhalb der Natur erörtert

8. Der Mensch ist auch mit der Natur oder der Welt verbunden und verwandt. Der Mensch befindet sich wie die Natur im Prozess der Evolution. Die Grundlage des Bewusstseins eines Menschen im sozialen Kontext (natürliche Situation) zeigt die Richtung und psychologischen Phänomene eines Menschen im Verlauf des sozialen Lebens.

9. Der Mensch ist nicht Gegenstand des Lebens in der Welt. Mensch und Umwelt sollten im Verhältnis zueinander gesehen werden. Der Mensch ist weder gezwungen und gefangen von Ereignissen und Schicksalen, noch völlig frei in seinen Aktivitäten. Mensch und Umwelt beeinflussen sich gegenseitig. Die intellektuellen Aspekte des Menschen ermöglichen es ihm, Entwicklungen in wissenschaftlichen und sozialen Bereichen zu leiten. Menschen sind keine Maschinen und können nicht vollständig vorhergesagt werden.

10. Die Welt garantiert keinen Fortschritt. Die Welt stimmt nicht immer mit dem Willen des Menschen überein, aber gleichzeitig kann sie verbessert und verbessert werden, und auf diesem Gebiet spielt der Mensch eine wichtige Rolle. Menschen können Ereignisse bis zu einem gewissen Grad wirksam kontrollieren. Der Lauf der Dinge verläuft möglicherweise nicht auf dem Weg des Fortschritts, daher ist der Mensch verpflichtet, so weit wie möglich zu versuchen, die Ereignisse zu kontrollieren

Die Felder des Pragmatismus

Über den Hintergrund und Hintergrund des funktionalistischen Denkens und der Philosophen, die pragmatische Gedanken hatten oder in irgendeiner Weise vom Denken des Pragmatismus beeinflusst wurden, zumindest in negativer Weise, in dem Sinne, dass sie mit Ideen des Perfektionismus im Wissen und idealistischen Ansichten über Wahrheit und Dasein verbunden waren. Das Wissen, dass diese Art von Wissen normalerweise nicht für die meisten Menschen verfügbar ist, veranlasste andere Denker, solches Wissen abzulehnen. Sie kamen zu dem Schluss, dass nur das Wissen angewendet werden kann, das in der Praxis erreicht werden kann oder was in unserer praktischen Erfahrung nützlich ist. Unter den griechischen Philosophen sind die Ansichten, die dem Pragmatismus sehr nahe stehen, die der Sophisten.

Protagoras sagt: „Wahrheit ist das, was der Mensch für wahr hält.“ Mit anderen Worten: Der Mensch ist der Maßstab der Wahrheit, und es gibt keine vom Menschen unabhängige Wahrheit. Deshalb sollte man nicht versuchen, die illusorische Wahrheit zu finden, und alles, was in der Praxis nützlich ist, ist gut. Die Sophisten übertrieben in dieser Angelegenheit derart, dass sie sogar vor Gericht die Wahrheit falsch und das Falsche wahr machten, und sie suchten auf jede Art und Weise Profit, um den Gegner zu beherrschen, und betrachteten ihre Worte als Wahrheit. Sokrates

und nach ihm Platon lehnten sich gegen dieses Denken auf. Platon erwähnte dies in seiner Ablehnung der Protagoras-Theorie

(Wissenschaft unterscheidet sich von Gefühlen, denn Gefühle sind immer relativ, und wenn wir die Theorie von Protagoras akzeptieren, wird Wissenschaft unmöglich sein. Wenn darüber hinaus wahr ist, was Protagoras gesagt hat, dass jeder in allen Angelegenheiten der Richter ist, dann sollte der Patient urteilen und urteilen über Medikamente, nicht über den Arzt. Platon fügt hinzu, dass wir, wenn wir die Wahrheit sagen, die Dinge so ausdrücken, wie sie sind (Dialog). Kratolus). Dieser Sachverhalt (also der Glaube an die Existenz von Realitäten unabhängig vom Geist) existiert in allen wichtigen Theorien bis hin zu Kant. Ihre reale Existenz zu haben und sie zu kennen, war eine Selbstverständlichkeit, und es war Kant, der mit seinem kritischen Problem und der kopernikanischen Revolution die Annahme zurückwies, dass es sich um einen Menschen handelte, der der Realität gegenüberstand und versuchte, sie zu erkennen, und er sie als Korrespondenz definierte des Denkens mit der Realität. Aristoteles glaubte wie Platon, dass die Wahrheit aus dem kommt, was ist, und es falsch ist zu sagen, was nicht ist. Der heilige Augustinus sagt: Wahrheit ist das, was ist. Das Merkmal von Augustins Theorie der Wahrheit ist die Aufstellung einer Beziehung und Beziehung zwischen Wahrheit und Gott. Auf diese Weise führte Augustinus die platonische und neuplatonische Tradition fort, indem er die Wahrheit zum höchsten Reich außerhalb der Zeit erhob, sie jedoch näher an die Schwelle der Göttlichkeit brachte als sie. Seine Meinung über Gott ist absolute Wahrheit, und in ihm sind alle Wahrheiten vereint. Selbst wenn diese Welt zerstört wird, bleibt die Wahrheit bestehen, und die Wahrheit anzuerkennen bedeutet tatsächlich, an Gott zu glauben. Aguinias, ein anderer mittelalterlicher Philosoph, glaubte ebenfalls an die Existenz der Realität und daran, die Wahrheit von ihm zu kennen akzeptiert es: (Für uns ist ein Fall wahr und wahr, wenn er den Gegenständen entspricht, meinen wir aber die Gegenstände selbst, dann sagen wir, dass sie in dem Maße wahr sind, wie sie mit der Erkenntnis Gottes, also der Wahrheit, übereinstimmen ist in uns. Es ist Konformität und Vertrauen in die Dinge, und die Wahrheit über die von uns unabhängige Realität ist die Existenz einer Konformitätsbeziehung zwischen der Sache und dem, was wir als Form einer Sache in Gottes Wissen bezeichnen können. Daher ist die Wahrheit in Objekten ihre Übereinstimmung mit dem in der göttlichen Wissenschaft festgelegten System. Daher entspricht die Wahrheit im wahren Sinne des Wortes und vor allem ihr Status und ihre Ordnung dem Wissen Gottes. Diese Unterscheidung ist die Quelle des

Unterschieds zwischen rationaler oder absoluter Wahrheit und logischer Wahrheit oder relativer und zusätzlicher Wahrheit.

Francis Bacon

Mit dem Beginn der Renaissance und der Transformation des Westens in der neuen Periode hatten die ersten Denker und Experten dieser Bewegung, nämlich Francis Bacon und Descartes, einen größeren Einfluss auf das neue Denken als andere. Bacon nimmt in dieser Richtung eine besondere Stellung ein, nämlich in der Ablehnung idealistischer und perfektionistischer Meinungen und Ansichten über die Wahrheit. Er lehnte philosophische Gedanken ab, die für den Menschen nicht nützlich waren, und ist der Pionier des pragmatischen Denkens in der neuen Ära:

(Seit seiner Studienzeit erkannte Bacon die Vorgehensweisen und Methoden seiner Vorgänger und Zeitgenossen als falsch an und ... er betrachtete sie oft als sinnlose Argumente und Streitigkeiten, rhetorisch, solide, statisch und kurz gesagt als fruchtlos und unfruchtbar. Besonders die von Aristoteles (Philosophie und Logik, die weit verbreitet sind.)

Dr. Ravali, der erste Kommentator seines Zustands, sagt:

(Während seiner Studienzeit hasste er die Philosophie des Aristoteles und nicht die Philosophie des Aristoteles ... und er wurde sich ihrer Wertlosigkeit und Sinnlosigkeit bewusst, und er erkannte, dass sie in Bezug auf Konflikte und Streitigkeiten mächtig und effektiv, aber unfruchtbar und unfruchtbar bei der Produktion von Werken war für den Komfort der Menschen... Später beschloss er jedoch, eine aktive und fortschrittliche Philosophie zu schaffen, die im Leben der Menschen nützlich und effektiv sein würde, und er beschloss, einen neuen Plan zu erstellen und eine neue Philosophie zu schaffen, die darauf basiert auf und im Einklang mit den Naturwissenschaften und hilft der Menschheit, die Natur zu verstehen und Kraft zu gewinnen, um sie zu erfassen.

Über Bacons Einfluss auf seine Ethik sagt Sorelli: (Einer der Aspekte war der Glaube an das praktische Ergebnis der Wissenschaft, der seiner Meinung nach von besonderer Bedeutung ist, und er sah den ersten Unterschied zwischen seiner (neuen Logik) und der alten Logik darin, und das ist das Charakteristikum der neuen Philosophie. Professor Motahari schreibt über den Einfluss von Bacon bei der Instrumentalisierung der Wissenschaft im neuen westlichen Denken (ab dem 16.

Jahrhundert in Europa sagte Bacon: Wissenschaft hat keinen Eigenwert und ist ein Werkzeug, um Macht zu erlangen. Die Wissenschaft gibt dem Menschen eine Art Macht, diese Wissenschaft möchte sich anpassen. Ob es wahr ist oder nicht. Ich möchte nicht, dass mein Verständnis wahr ist. Wissenschaft ist wie Zähne für einen Löwen. Ich möchte sie nutzen Wissenschaft in der Praxis. Wenn eine falsche Theorie mir in der Praxis nützt, ist sie besser als eine 100 % richtige Theorie, die in der Praxis von Nutzen ist. Sie hat keine Überlegenheit. Sie sagten nicht, dass Handeln das Kriterium des Wissens sei, sie sagten, dass wir haben überhaupt nichts mit Wissen zu tun. Nehmen wir an, dass, wenn ein Intellektueller in eine rückständige Gesellschaft kommt, er sich auf seine Prinzipien verlässt und den Nationalisten ablehnt oder diesen Glauben nutzt, um sein Volk zu retten. Und wenn dieser Glaube seinen Erfolg in der Tat gezeigt hat (es hat etwas Angenehmes getan), das unterscheidet sich davon, die Handlung als Kriterium des Denkens zu betrachten, dass alles, was wir im Handeln schließen, die Wahrheit ist, und wenn wir nicht aus etwas im Handeln schließen, ist es nicht die Wahrheit. Diese instrumentelle Sichtweise der Wissenschaft (von dem Aspekt der Wahrheitsfindung abgesehen, der negative Auswirkungen hat und nicht erwähnt wurde), war in anderer Hinsicht positiv und hat gute Ergebnisse hinterlassen.

(Bacons Methode besteht aus drei Teilen: (Naturbeobachtung), (Erfahrung) und (Erklärung der Naturgesetze), die im Gegensatz zu Galileis analoger Methode völlig induktiv und praktisch ist. Bacon, der von den Entdeckungen der Renaissance mit a. beeinflusst wurde positive Sicht und Glaube an die Menschheit Es wurde behauptet, dass das Ziel des Menschen in der neuen Wissenschaft nicht nur darin besteht, die Natur zu kennen, sondern sie zu beherrschen, damit er die Bedingungen der Umwelt und des menschlichen Lebens verbessern kann. Tatsächlich ist dies der Aspekt dem Menschen im Denken von Bacon und den Pionieren der Renaissance Bedeutung einzuräumen. Alle Projekte, Entdeckungen, Entdeckungen und wissenschaftlichen Fortschritte Europas endeten nach der Renaissance (mit allen Mängeln, die man sich in Bacons Utopie vorstellt (einschließlich der Tatsache, dass er achtete nur auf die wissenschaftlichen und kulturellen Aspekte von Medina und war sich der Angelegenheiten der Politik und ... und der Beziehungen zwischen dem herrschenden Volk und den Beziehungen zwischen den herrschenden Menschen nicht bewusst. Er hat ein neues Ideal und sandte eine neue Botschaft an Gelehrte und Forscher und machte sie darauf aufmerksam neue Aufgaben wie die globale Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Institutionen und die

Beschäftigung mit praktischen Wissenschaften und die Vermeidung rein theoretischer Wissenschaften. Das Wissen der Menschheit hat einen großen Dienst geleistet. Er selbst sagt: „Damit habe ich eine Glocke geläutet, die die Intelligenzen alarmieren wird...“ . Diderot schreibt in der Einleitung zur Encyclopédie Française: „Wenn uns diese Aufgabe gelingt, werden wir Kanzler Bacon mehr zu verdanken haben.“ Was.

Bacon betonte die praktische Anwendung der Wissenschaft und hielt wie (die Verfechter der Originalität des Handelns) eine vom Handeln getrennte Wissenschaft für wertlos und ungültig. In New Atlantis, also seiner Utopie, spricht er immer von einer Wissenschaft, die die Grenzen und das Territorium des Menschen in der Natur erweitert, Mittel für das Wohlergehen und den Komfort des Menschen bereitstellt, wie zum Beispiel: U-Boote und Flugzeuge, und stellt die Methoden zur Herstellung von Gold und Gold vor Die Art und Weise zeigt ein langes Leben und die Erhaltung junger Kräfte. Daraus folgt, dass er an die Mission und praktische Pflicht der harten Wissenschaft glaubt und wie Rasi betonte:

Russell sagt: Bacon gilt allgemein als der erste Mensch, der sagte: „Wissenschaft ist Macht.“

Tatsächlich hat Bacon dies mit großem Nachdruck gesagt. Der Sinn liegt darin, dass er die Bedeutung der Wissenschaft mit einem neuen Nachdruck betonte, und Needham schrieb auch: (Für Bacon ist die Kenntnis des Menschen und der Natur nicht das Ziel, sondern das praktische Ergebnis dieses Ziels.) Ein Ding ist farblos und leblos und existiert der Menschheit nicht würdig, und unser Bemühen, Bilder zu entdecken und zu kennen, besteht nicht nur darin, Bilder zu kennen, sondern Bilder und Gesetze zu haben, mit denen wir Dinge nach unseren Wünschen neu erschaffen können. Wir lernen, anständig mit unseren Mitmenschen zu leben, und zwar auf die gleiche Weise wie wir Befolgen Sie jede Wissenschaft für ihren praktischen Nutzen. Weil das Betreiben der Wissenschaft unabhängig von den aktuellen Bedürfnissen der Menschen zu einer akademischen Philosophie führt, die fruchtlos ist und Zeit und Leben verschwendet. nutzlos Und tu es nicht umsonst; Wie er schrieb:

(Die Lektüre der Geschichte macht einen Menschen weise. Poesie bringt Anmut zum Ausdruck. Mathematik bringt einem Denker Früchte. Naturwissenschaften machen tiefgründig und gründlich. Die Wissenschaft der Ethik verleiht Würde.

Logik verleiht Beredsamkeit und Argumentationskraft. Der Segen des Lernens verleiht einem Kraft Weisheit. den Unterschied zwischen den Dingen richtig herauszufinden und auch nur ein einziges Haar zu spalten. Und schließlich, wenn die Denk- und Erklärungsfähigkeit eines Menschen schwach ist, sollte er die Form von Prüfungen studieren. Wie Goethe verspottete er sie bis zu dem Punkt, wo Er schrieb: (Die Menschen sollten wissen, dass nur Gott und Engel auf dem Theater des menschlichen Lebens zuschauen.) Er hält eine Handlung, die nicht auf Wissenschaft und Meinung basiert, für wertlos, und deshalb möchte er die Formen der Gesetze entdecken befasst sich sowohl mit der theoretischen als auch mit der praktischen Bilanz.

Die Bewertung von Entdeckung und Aufklärung in der Philosophie ist ebenso die Grundlage der Wissenschaft wie die Grundlage des Handelns. Denn Meinung und Handeln seien ohne einander seiner Meinung nach nicht nur nutzlos und ungültig, sondern auch schädlich und gefährlich. (Bei aller Bedeutung, die er dem Handeln beimaß, war Bacon nicht engstirnig, im Gegensatz zu einigen Leuten, die von der Originalität des Handelns überzeugt waren, und er blickte nicht nur auf die unmittelbaren Vorteile der Wissenschaft und betrachtete sie nicht von einer Seite, und er glaubte, dass die Seele der Wahrheit eine Anziehungskraft hat und das Licht des Wissens einen besonderen Glanz hat, der den Geist zu sich selbst zieht und in seiner Bedeutung selbstrechtfertigend ist. Deshalb gibt es neben der Wissenschaft, die praktische Wirksamkeit besitzt, auch eine Wissenschaft ein herrliches Wissen, das die Wahrheiten, Essenzen und Formen der Dinge offenbart; Wahrheiten, die am Anfang nützlich sind. Sie haben keine Einzelheiten, können aber später Vorteile bringen, die sich am Anfang niemand vorgestellt hat. Er dachte jedoch nicht an die Wissenschaft als nützlich erachtet, und Wissenschaft, die keinen praktischen Nutzen hat, einschließlich unmittelbarer Vorteile und zukünftiger Vorteile, ist wertlos. Er hat gewusst und geschrieben: (Was ich diskutiere, ist eigentlich nutzlos, aber es hat viele Vorteile.) Deshalb, kritisiert er die Alten, insbesondere die Lehrer, deren Weisheit oft fruchtlos und ohne praktischen Nutzen ist, sowohl unmittelbar als auch in der Zukunft. (Grundsätzlich ist Bacons Denken auf das Handeln ausgerichtet, und er betrachtet praktische Ergebnisse als das zuverlässigste und hervorragendste Zeichen dafür die Gültigkeit von Philosophien, und er legt großen Wert auf Handlungen; Weil sie den Menschen Komfort im Leben bieten, hält er eine Philosophie, die auf praktischen Ergebnissen basiert, für wertlos und ungültig. In dieser Position vergleicht er Philosophie mit Religion und meint, dass wir in der

Religion gewarnt werden: vor unserem eigenen Glauben. Deshalb sollte die Philosophie nach ihren Ergebnissen beurteilt werden, und wenn sie keine praktischen Ergebnisse aufweist, sollte sie für nutzlos und nichtig erklärt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die grundlegende Grundlage von Bacons Denken, wie Res anmerkt, Folgendes ist: (Die Gültigkeit jeder Philosophie ist gleichbedeutend mit der Produktion von Arbeit und ihrem Beitrag zum Wohlergehen und Komfort der Menschen.) Gleichzeitig glaubt er an praktische Originalität im Sinne des gesunden Menschenverstandes, d. sind der Natur mit perfekten und sehr schönen Linien eingepägt. Und er hielt die Wahrheit für im Einklang mit der Realität... Aber er betrachtet Wahrheit und Nutzen immer als ein und dasselbe.) Und das ist ein sehr wirkungsvoller Hintergrund im pragmatischen Denken. Im Grunde ist diese spekulative Vorstellung von Wissenschaft das vorherrschende Merkmal der neuen europäischen Ära nach der Renaissance, während Aristoteles in der Vergangenheit sagte: „Die edelsten Wissenschaften sind göttliche Wissenschaften, weil sie am wenigsten profitabel sind; Aber heute sagt man: Die Wissenschaft sollte dem Menschen die Macht geben, die Natur zu beherrschen.

(Tatsächlich hat die Geschichte des westlichen Denkens drei Perioden des Traditionalismus, der Moderne und der Postmoderne durchlaufen. Charakteristisch für jede ist, dass der Traditionalismus der frühen Renaissance die ganze Welt beherrschte und diese Ansicht glaubte, dass: nur ein Teil der Welt.) Der unterste Teil davon (die Natur) kann mit menschlicher Vernunft erkannt werden. Andere große Teile der Welt können mit menschlicher Vernunft nicht erkannt werden. Das modernistische Denken herrschte nach der Renaissance bis zum 19. Jahrhundert vor und glaubte, dass die menschliche Vernunft in der Lage sei, alle Probleme zu verstehen und reicht aus, um sie alle zu lösen. In der postmodernen Ära verbreitete sich nach und nach die Idee, dass die Vernunft nicht in der Lage sei, irgendetwas zu verstehen und zu wissen, und dass wir keine Möglichkeit hätten, die Welt zu kennen, und das müssten wir auch sein. Sie zufrieden mit den Geistern und Phänomenen, die wir von der Welt empfangen. Die Ursache für diesen Gedanken und das mangelnde Vertrauen in menschliche Überzeugungen und Wahrnehmungen der Realität waren Denker, die die spiegelnde Natur der Vernunft leugneten. Der erste von ihnen war Hume. Hume sagte: „Die Vernunft eines Menschen kann seine Gefühle und Instinkte nicht kontrollieren, und selbst wenn er es könnte, wären seine Fähigkeiten nicht wünschenswert.“ Nach ihm sagt Kant: „Der menschliche Intellekt

ist ein Spiegel anstelle eines Spiegels. Der Geist ist der Spiegel der menschlichen Seele.“ und wann immer ein Mensch der Welt Aufmerksamkeit schenken möchte, schenkt er ihm Aufmerksamkeit durch die Brille seines Geistes.“ Der Punkt hier ist, dass es keine Möglichkeit gibt, die Existenz der Welt zu verstehen, ob sie wirklich so ist, wie die rote Brille sie zeigt, oder nicht, oder ob sie nur ein Teil der Welt ist, wie meine Brille sie zeigt, weil wir es nicht können Tragen Sie eine Brille. Lassen Sie uns außer Sichtweite gehen und ohne Verstand denken.

Descartes

Zur Frage, ob Descartes als Einflussfaktor des Pragmatismus genannt werden kann, ist zu sagen: Descartes hält den Menschen nicht für fähig, materielle Dinge zu erkennen, und diese Meinung hängt wiederum mit Kants Skeptizismus und Kants Meinung gegenüber äußeren Objekten zusammen (Noumen und Objekte an sich sind niemals zugänglich) können in der Schule des Pragmatismus wirksam sein.

Indem er das Problem der Klarheit und Unterscheidung des Wissens vorschlug, wollte Descartes eigentlich aus dieser Krise des Skeptizismus gegenüber der Wahrnehmung der äußeren Realität und der Wahrnehmung der Wahrheit äußerer Objekte gerettet werden. Descartes mehr als negativ in PragDer Mathismus war wirksam, das heißt, indem er die Theorie der Selbsterkenntnis und ihre Unzulänglichkeit präsentierte, tatsächlich lieferte die Sichtweise der Wahrnehmung und die mangelnde Reaktionsfähigkeit von Descartes‘ Theorie über das Wissen über die Außenwelt einen Hintergrund der Unsicherheit gegenüber anderen Ansichten darüber das Wissen der Außenwelt, so dass Kant sagte: Der menschliche Geist ist fähig. Er hat nicht das Verständnis von Phänomenen und Objekten an sich, und die Theorie, dass das, was in der Praxis nützlich und wirksam ist, die Wahrheit ist, sollte mit dem vorgebracht werden realistische Verleugnung der Wahrnehmung der Außenwelt.

Die experimentellen Philosophen des Berufsstandes

Locke und die experimentellen Philosophen Englands stehen der Schule des Pragmatismus näher als die Rationalisten; Denn in der Art und Weise, wie sie sich ansammeln. Hier ist es angebracht, anhand der Worte von William James über die Wurzeln des Pragmatismus bei den experimentellen Philosophen des Berufsstandes zu sprechen: (Locke und Hume kritisieren das Wesen der Seele auf pragmatische Weise. Locke drückt die Identität einer Person durch ihren pragmatischen Wert aus

zu erleben. Er sagt, dass die Bedeutung davon Bewusstsein (Bewusstsein) ist, das heißt die Tatsache, dass wir uns an andere Momente in einem Moment des Lebens erinnern und sie alle als Teile einer einzigen persönlichen Geschichte empfinden. Der Rationalismus dieser praktischen Kontinuität in Er erklärt unser Leben mit Hilfe der Einheit unserer sinnlichen Essenz. Aber Locke sagt: Angenommen, Gott nimmt uns das Bewusstsein, wird unsere Situation dann ein bisschen besser sein, weil wir die sinnliche Essenz haben? ... Laut Locke unsere persönliche Identität besteht ausschließlich aus Merkmalen, die unter pragmatischen Gesichtspunkten definiert werden können. Dass diese Identität in einem spirituellen Prinzip außerhalb dieser erforschbaren Fakten existiert, ist nur eine seltsame Fantasie. Aber Locke akzeptiert den Glauben an ein wesentliches Selbst jenseits unseres Bewusstseins nicht passiv. William James geht weiter auf Bar Kelly ein und bringt seine pragmatischen Ansichten wie folgt zum Ausdruck:

(General Bar, wo er die Materie kritisiert, ist ein absoluter Pragmatiker. Die Materie unserer Gefühle wird als Farbe, Form, Härte usw. angesehen. Gefühle sind die einzige Bedeutung der Materie, Materie ist der Name, der wie ist wahr, wie es in Bezug auf Gefühle ist. Hume lehnte außerdem nicht nur die Materie, sondern auch die Seele als eigenständige Substanz ab und betrachtete sie funktional.

William James sagte:

(Hume und die meisten experimentellen Psychologen nach ihm lehnten das Ego ab, außer als Bezeichnung für die nachweisbaren Zusammenhänge in unserem Innenleben. Sie stiegen mit dem Ego wieder in den Fluss der Erfahrung hinab und verglichen es mit vielen intellektuellen Werten, die gleich sind (Ideen) Kant ist der zweite Philosoph, der eine Rolle im postmodernen Denken und im Misstrauen gegenüber unseren Überzeugungen spielte. Vielleicht hat kein Philosoph so viel Einfluss auf das neue Denken hinterlassen wie Kant (Kant, der in seiner Jugend von Leibniz Wolff beschrieben wurde). Nachdem er die Werke von David Hume studiert und sich mit der Sprache der Anhänger der Originalität der Erfahrung in seiner kritischen Philosophie vertraut gemacht hatte, versuchte er, aus der Kollision dieser beiden unterschiedlichen Strömungen eine einheitliche Sprache zu schaffen, die später zum Vater der Sprachen der praktischen Philosophie und der praktischen Philosophie wurde.

Zu Kants Meinung über den Realismus der Wahrnehmung und die Fähigkeit, äußere Angelegenheiten wahrzunehmen, schrieben sie:

(Nach Kants Ansicht gibt es im Gegensatz zu dem, was in den Theorien über die Originalität der Vernunft als selbstverständlich angesehen wurde, keine Übereinstimmung zwischen uns und der Außenwelt. Nach den rationalistischen Ansichten konventioneller Religionen – Platon, Descartes, Leibniz ... – Unsere wirklichen Ideen sind real, weil die zweiten Versionen der Realität vernünftig sind und deshalb auch vernünftige Realität. Kant glaubt nicht, dass das, was in uns ist, wirklich die zweite Version der Objekte ist, wie sie wirklich sind und in der Seele. Stattdessen betrachtet er die Wahrheit als die zweite Version der realen Realität und vergleicht und beschreibt sie in den Formen des Geistes und es sieht aus wie eine Schöpfung unseres Geistes. Laut Kant gibt es keinen Bereich unabhängiger objektiver Tatsachen, die erkannt werden könnten von Menschen, und wir können die Welt der Dinge nicht so verstehen, wie sie wirklich ist und an sich, denn wenn wir sie verstehen wollen, liegt sie in den Formen unseres Geistes. Unser theoretischer Intellekt ist also nicht in der Lage, die Welt und das, was wir sind, zu kennen. Wissen ist die Welt unserer Erfahrung.

In einer solchen Vorstellung von der Welt, in der unsere Bemühungen immer auf dem Weg sein sollten, ihre Wahrheit zu erreichen, ohne sie jemals erreichen zu können, ist es, als ob das Selbst und Gott zu den Ideen gehören, mit denen wir ihre Realität nicht beweisen können theoretischer Grund. Es sind die praktische Vernunft und der Ruf der Pflicht, die uns zu den Prinzipien des Subjekts führen, die zur Festlegung des moralischen Gesetzes notwendig sind, d. h. zum freien Willen, zum freien Selbst und zu Gott. Das Problem der Erkenntnis vorzuschlagen bedeutet, dass wir die Möglichkeit, die Außenwelt zu kennen, nicht von Anfang an als selbstverständlich ansehen, sondern vielmehr die Möglichkeit prüfen sollten, sie selbst zu erkennen. Dies wurde erstmals von Kant auf theoretische und systematische Weise getan und war ein Versuch Kants Philosophie zu überarbeiten, um zu beweisen, dass wir die metaphysischen Realitäten durch Vernunft erkennen können. Laut Hegel ist Vernunft im Wesentlichen die Fähigkeit, das Ganze zu verstehen und zu erkennen. Der Teil von Kants kritischer Philosophie, der über die Möglichkeit der Metaphysik und die Möglichkeit des Wissens spricht. Der Intellekt der Dinge an sich (Gott, das Selbst und die Welt) ist eine hochrangige Debatte, und dort hatte er einen Einfluss auf das pragmatische Denken. Er lieferte viele wertvolle

Materialien zum Thema der dialektischen Kontroverse. Er sagt: „Kant hat nachgeforscht.“ die rationalen Formen Gottes, der Unsterblichkeit und des freien Willens und akzeptierte sie aus Gründen, die in den Augen von Seminarstudenten zweifelhaft sind. Aber in den Augen von Experimentalwissenschaftlern sind sie sicher. Ist.

Es ist schwer abzuschätzen, inwieweit Kants Erkenntnisphilosophie Peirce beeinflusst hat, aber es besteht kein Zweifel daran, dass Faiminger von Kant beeinflusst wurde, indem er der Religion der Originalität des Handelns in dem Buch (sozusagen der Philosophie) folgte. Er gibt nicht nur zu, dass er dem Thema der transzendentalen Polemik und anderen Teilen von Kants Philosophie verpflichtet ist, sondern versucht auch zu zeigen, wie die besondere Art der Religion der Originalität des Handelns, an die er glaubt, in diesen Themen bereits vorweggenommen wird. Die Beschränkung der Aufmerksamkeit auf die positiven Lehren der Polemik und das Ignorieren der meisten anderen Behauptungen von Kants philosophischem System führt zur Originalität des Handelns, und die Beschränkung der Aufmerksamkeit auf die gesamten Lehren der transzendentalen Logik und unabhängig von Kants moralischen Werken führt zu einer Art empirischer Religion oder nicht-phänomenale Verwirklichung. Kant Es gibt einen Unterschied zwischen drei Standpunkten zu metaphysischen Themen. Metaphysik als natürliches Verlangen und Metaphysik als Wissenschaft und Metaphysik als kritische Wissenschaft. Er sagt: „Zweifellos ist Metaphysik als natürliches menschliches Verlangen möglich.“ Der Grund ist seine Existenz im Laufe der Geschichte; Aber wenn wir die Metaphysik als eine Wissenschaft betrachten und sie als die Anwendung rationaler Konzepte im Übersinnlichen betrachten, ist dies nicht möglich, und im dritten Gesichtspunkt, wenn wir die Metaphysik als eine Kritik und Untersuchung dieser Möglichkeit betrachten, es ist möglich.

Kant glaubt, dass es mit intellektuellen Konzepten nicht möglich ist, mehr als empirische Dinge zu verstehen.

(Wann immer wir Urteile über die Welt der Seele und Gottes erlassen wollen, die einen theoretischen Aspekt haben, da sie nicht in der Erfahrung gegeben sind, gibt es Urteile dagegen, und wissenschaftliche Erkenntnisse über diese Themen können grundsätzlich nicht erlangt werden, darüber müssen wir diskutieren was aus der Erfahrung nützlich ist. Kant sieht den Grund für das Scheitern des theoretischen Wissens in den Sätzen der theoretischen Vernunft (die Existenz Gottes und seine

Nichtexistenz) darin, dass (Diskussionen darüber sind nutzlos, weil sie nicht beweisbar sind und die Das einzige, was möglich ist, ist, dass diese Sätze in der Praxis der Ethik akzeptiert werden können, weil sie nicht bewiesen werden können, weil unser Verständnis, das einen wissenschaftlichen Satz trägt und aufstellt, in empirischen Materialien wirksam ist. (Kant hat nie an der Existenz gezweifelt der Materie und der Außenwelt, aber er fügt hinzu, dass wir nichts Sicheres über diese Außenwelt wissen und das Einzige, was wir sicher wissen, ihre Existenz ist. Da aber die Existenz, die eine der Kategorien des Verstehens ist, schon existiert Auf empirischen Materialien ist es möglich, und auf der Grundlage der Philosophie Kants ist es nicht möglich, über äußere Dinge zu sprechen. Er hat sogar die Existenz zugeschrieben, deshalb sagen wir, dass er keine zufriedenstellende Erklärung für das Wissen der Außenwelt und damit der Philosophen geliefert hat nachdem Kant dem gefolgt war, was er getan hatte. Es hat eine effiziente Wirkung ... das waren sie. Kehren wir zu Kants Transzendenzargument zurück. Kant kommt nach den erwähnten Vorarbeiten: „Die menschliche Vernunft kann keine Theorie über die Kategorien Gott, Selbst und Kosmologie erlangen“ zu dem Schluss: „Jede Handlung, die Religion oder Wissenschaft unternimmt, um die Wahrheiten und endgültigen und eindeutigen Tatsachen zu sagen, wird nur berücksichtigt.“ als eine der Hypothesen... und die Wissenschaft, die über den wahrnehmbaren Schritt hinausgehen will, wird mit Widersprüchen konfrontiert sein. Das oberste Argument will diesen Intellekt auf die Grenzen seiner Fähigkeiten aufmerksam machen... und die göttliche Philosophie daran erinnern, dass Essenz, Kausalität und Existenz sind ultimative Kategorien. Das heißt, nur die Aspekte und Zustände der physischen Klasse und Anordnung sind wahrnehmbar und können nur für die Erscheinungen und Phänomene verwendet werden, die in unseren Geist eindringen. Die Macht Gottes bewies das Überleben der Seele durch Vernunft .

William James hat auf diese Richtung von Kants Einfluss auf den Pragmatismus hingewiesen. Er drückt die Methode des Pragmatismus wie folgt aus: (Die pragmatische Methode ist in erster Linie eine Methode zur Lösung metaphysischer Konflikte, die sonst endlos sein können. Ist die Welt eine oder mehrere Schicksale oder frei, materiell oder spirituell? Das sind Konzepte. Jeder von ihnen kann oder vielleicht nicht wahr für die Welt, und der Streit um solche Konzepte ist endlos. Eine pragmatische Methode in solchen Fällen ist: zu versuchen, ein Konzept zu interpretieren, indem man seine praktischen Konsequenzen verfolgt. Wenn dieses oder jenes Konzept richtig ist, welchen praktischen Unterschied wird es geben?

„Wenn kein praktischer Unterschied festgestellt werden kann, dann haben die verschiedenen Abschnitte praktisch die gleiche Bedeutung und der Streit ist sinnlos. Wenn er schwerwiegend ist, sollten wir in der Lage sein, den praktischen Unterschied zu erkennen, der auf die Richtigkeit der einen oder anderen Seite zurückzuführen ist.“ des Streits. Es ist möglich zu zeigen... In diesen Fällen geben die gegensätzlichen Ansichten praktisch die gleiche Bedeutung, und unserer Meinung nach gibt es keine andere Bedeutung als die praktische Bedeutung.

Kants berühmter Satz (Ich lehnte die Wissenschaft ab, um Platz für den Glauben zu schaffen) kann in diesem Bereich verstanden werden, in dem Kant dachte, dass es unmöglich sei, Gott und religiöse und metaphysische Sätze im Argument des Höchsten Wesens zu beweisen oder abzulehnen. Tatsächlich schloss Gott der Weg für Ungläubige; Obwohl nach Kants Prinzipien die Existenz Gottes nicht rational bewiesen werden kann, kann die Existenz Gottes nicht rational geleugnet werden... Diese Theorie von Kants ist seine Lösung für einen Kompromiss zwischen der Welt der Wissenschaft einerseits und der Welt der Moral und andererseits religiöses Bewusstsein. andererseits.

Hegel

In Hegels Einfluss auf den Pragmatismus können die Kategorien Wertzeit und Respekt genannt werden:

(Einige der in dieser Zeit verbreiteten allgemeinen Theorien, die zur religiösen Ausweitung und Ausarbeitung des Pragmatismus führten, sind die Idee der Zeit, die Idee von Wert und Respekt. Achten Sie auf Theorien über die Evolution, insbesondere auf die Theorie von Lamarck einerseits und Hegels Philosophie andererseits führten dazu, dass der Idee der Zeit mehr Bedeutung beigemessen werden sollte als zuvor. Hegel schuf die Idee, der Zukunft Priorität einzuräumen, in den Theorien der Originalität praktischer Weisheit in der Idee, dass Dinge sein sollten berücksichtigt, während sie wachsen, sich entwickeln und gedeihen, und dass er die Zukunft als einen grundlegenden Aspekt der Zeit betrachtet. Auf dieser Idee aufbauend haben die Mitglieder dieser Religion den konventionellen Glauben an die Wahrheit kritisiert und gesagt: „Der Mangel der konventionellen Philosophie.“ Systeme bestehen darin, dass in ihnen die Wahrheit als eine bereits existierende Realität angesehen wird und als Rückblick betrachtet wird. Laut William James sollte sie jedoch als Blick in die Zukunft verstanden werden, d. h. über die

Richtigkeit oder Falschheit und Richtigkeit und Wenn Gedanken und Bedeutungen falsch sind, sollte man nicht nach den Prinzipien urteilen, die ihnen zugrunde liegen, sondern sollte sich die daraus erzielten Ergebnisse ansehen; zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen, dass wir das Recht und die Wahrheit eines Stuhls oder einer Tür haben. Die Wahrheit und die Richtigkeit dieser Ideen ergibt sich aus der Tatsache, dass wir auf diesem Stuhl sitzen und diese Tür schließen und öffnen können. Selbst in Angelegenheiten, die weit vom praktischen Leben entfernt sind, urteilen wir nach ihren Ergebnissen.

Marx

Unter anderen einflussreichen Denkern im postmodernen Denken und Misstrauen gegenüber den Überzeugungen der Vernunft und einem Rollenspieler im Pragmatismus ist Marx: (Marx sagt: Menschen glauben manchmal unter dem Einfluss ihrer Klasseninteressen, was sie für wahr halten, aber diese Definition Wir nehmen die Realität völlig unbewusst verzerrt wahr, und zwar aufgrund unserer Klasseninteressen und nicht aus eigenem Willen. Für Marx gibt es Merkmale, die ihn der Religion von nahebringen die Originalität der praktischen Zweckmäßigkeit, insbesondere auf einen der Aspekte dieser Religion, nämlich die Religion der Originalität von Werkzeugen und Werkzeugen. Der Mensch braucht zu diesem Zweck Arbeit und Produktion. An diesem Prozess ist auch die Idee beteiligt, aber das Handeln steht an erster Stelle und die Idee an zweiter Stelle. In seinen frühen Schriften verwendete Marx Ideologie als Idee gegen Realität als Handlung. Manchmal betrachtet Marx Ideologie als menschliches Bewusstsein in allen wissenschaftlichen Bereichen und manchmal insbesondere als soziale, politische und wirtschaftliche Ideen .

Nische

Im Zuge der Untersuchung der Meinungen führender Philosophen der Pragmatismusbewegung gelangen wir zu Nietzsche.

(Freud und Nietzsche gehören zu den einflussreichsten Vertretern des postmodernen Denkens. Auf diese Weise: Freud glaubt, dass wir uns eines Teils unseres mentalen Feldes bewusst sind. Früher dachten sie, dass alles, was sich in unserem bewussten Feld befindet, auch in unserem mentalen Feld liegt. Freud zeigte Dass: Übrigens ist das mentale Feld unseres Bewusstseins breiter als das Feld unseres Bewusstseins, zum Beispiel ein Eisberg im Ozean, von dem zehn Prozent herauskommen und der

Rest im Wasser verborgen ist. Tatsächlich sind viele unserer Positionen und Annahmen (scheinbar Meinungen) werden von unserem Unterbewusstsein beeinflusst. Alle unsere Argumente sind argumentativ.

Nietzsche sagte: „Der primäre Wunsch des Menschen besteht darin, Macht zu erlangen.“ Das, was die gesamte Menschheit regiert, ist der Wille zur Macht. Alle anderen Wünsche sind Manifestationen des Willens, der auf die Macht gerichtet ist, und dieser Wille, der auf die Macht des Wissens gerichtet ist, ist ebenfalls eingeschlossen. Was wir als wahren Bericht betrachten, ist ein Bericht, der uns Kraft gibt. Welche Art von Aussage Menschen akzeptieren, hängt davon ab, welche Aussage dazu dient, sie zu stärken, und welche Aussage dazu dient, sie zu schwächen. .

Der Mensch empfindet Stärke durch (der Mensch ist unsterblich) und Schwäche durch (der Mensch ist nicht unsterblich). Den Worten Nietzsches folgte der Franzose Foucault. Der gemeinsame Nenner all dieser Denker ist eine Art Misstrauen gegenüber der Tatsache, dass wir reale Bilder von der Welt haben, aber jeder von ihnen hat dieses Misstrauen auf irgendeine Weise verstärkt. Die Sammlung dieser ist eine Art Verdacht auf Wahrnehmungskräfte. Das heißt, es ist realistischer, mit Argwohn hinzusehen. Dieser Verdacht wurde ab den 1950er Jahren zum Trend. Dieser Trend behauptet: Die Vernunft kann nicht als völlig zuverlässige Wissensquelle angesehen werden. Auch William James trug zu dieser Idee bei. Er hielt 1903 in Amerika eine Rede mit dem Titel „Der Wille richtet sich auf den Glauben“ und zeigte darin, dass die Überzeugungen, die wir haben, nicht alle das Ergebnis von Überlegungen sind, sondern manchmal das Ergebnis zweier Indoktrinationen in der Kindheit, manchmal sogar das Ergebnis von Bildung, manchmal sind sie das Ergebnis von Angst, und manchmal sind sie das Ergebnis von Angst, Hoffnung, Liebe oder Hass, und manchmal entsteht es durch den Druck der öffentlichen Meinung, und manchmal ist es auf persönliche Interessen zurückzuführen, und manchmal es hat eine logische Begründung. Daher hat nur ein Teil unserer Meinungen logische Argumente; Zum Beispiel sagen und glauben wir alle: Frieden ist besser als Krieg, das beste demokratische System ist das Elektron, aber keiner von uns hat ein logisches Argument dafür. Er hatte auch gewisse Zweifel an seiner Wahrnehmungsfähigkeit.

(Er betrachtet Identifikation als Werkzeug und Mittel zur Suche nach Macht. Gemäß Schopenhauers Worten, dass Identifikation eine Illusion ist, fügte Nietzsche

hinzu, dass diese Illusion gleichzeitig lebenswichtig und nützlich für das Leben ist... Auf jeden Fall ist Identifikation nur Eine Interpretation, und die Interpretation ist nützlich. Schließlich kommt Nietzsche zu dem Punkt, dass jede Art der menschlichen Identifizierung zulässig ist und auf der Vergleichen aller Wesen mit Menschen basiert. Aufgrund dieser Überzeugungen sollte Nietzsche zu den Pionieren der Schule der Rechtfertigung gezählt werden praktische Weisheit. Er kritisierte den Begriff der Wahrheit auf verschiedene Weise und sagte: „Die Falschheit eines Satzes stellt bei diesem Satz kein Problem dar, und die uns vorliegenden Autorensätze sind falsche Sätze, aber diese falschen Sätze sind die Sätze, die es am wichtigsten zu bewahren gilt.“ Leben (wir können Kants Einfluss auf Nietzsche sehen). Ein anderer sagt: Die Erhaltung des Lebens ist ein Recht und wird von der gesamten Gesellschaft im Interesse der Erhaltung des Lebens akzeptiert.

(Nietzsche sagt: „Wahrheit existiert nicht... Die Wissenschaft erreicht die Wahrheit nicht, und sie wird nicht mehr als ein geeignetes Verhältnis zur Erhaltung und Entwicklung unseres Lebens angesehen. Die Welt, die uns gemeinsam ist, ist eine Lüge und eine Fälschung.“ .. und diese Welt ist eins geworden. Und es ist ein sich ständig bewegender Irrtum, der nie an die Wahrheit herankommt, weil es keine Wahrheit gibt. Vom zur Macht gerichteten Willen sollte er darin nicht vorhanden sein. Vom Streit zweier Freunde über eine Tatsache, die erforscht werden kann, zum Wettbewerb um sich selbst, es ist ein sexueller Akt, die Arbeit eines Predigers und sogar eines guten Menschen, der Gutes tut, um andere unbewusst zu machen.

(Nietzsche statt Kant, der fragt: „Was kann ich auf stabile und zuverlässige Weise wissen?“) fragt: „Was ist für mich gut zu wissen? Welche Art von Wissen ist möglich, um den Willen und das Sein zu fördern, und was wird mir helfen?“ Welche Art von Wissen wird ihnen schaden? Was ist meine Güte? Wahrheit und Wissen sind die Diener des Menschen, nicht der Mensch der Diener der Wahrheit. Was absoluten Status hat, ist das Leben und die Existenz derer, die seinen Anforderungen entsprechen, nicht Wissen und sein Erwerb . Und der Mensch schafft Wissen, daher ist es angemessen, dass ein Mensch von einem Wissen profitiert, aber kein Recht auf ein anderes Wissen hat. Warum haben manche Menschen das Recht auf metaphysische Diskussionen und andere nicht?

Er antwortet, dass der Wille zum Wissen derselbe sein muss wie der Wille zur Macht. Es gibt viele Dinge, die ich nicht wissen möchte. Weisheit bestimmt auch

die Grenze des Wissens. Wie Goethe glaubt Nietzsche, dass die Qualität des Wissens eines jeden von der Qualität seines moralisch-existentialen Wesens abhängt und dass dieses Ziel ohne Rückgriff auf religiöse Garantien erreicht werden kann. Daher sind Wissen und das Streben danach nicht unbedingte und absolute Dinge. Wenn sie dazu beitragen, das Ideal (Leben) voranzutreiben, werden sie gemocht und anerkannt. Wenn sie in sein Territorium eindringen, werden sie verurteilt und verurteilt. Es wird sein, dass wir das unterordnen Intellekt, der Diener des Lebens. Im Vergleich zu den griechischen Philosophen steht Nietzsche den Sophisten sehr nahe, die den Menschen als Maßstab der Wahrheit betrachteten. Er lehnt die Welt der platonischen Wahrheiten vollständig ab:

(Nietzsche betrachtet die platonische Welt der Wahrheiten als etwas, das den Geist eines Menschen vor dem Mangel an Wahrheit und Stabilität in der Welt und den Empfindungen tröstet ... was noch wichtiger ist, es schafft auch Ordnung und Verantwortung. Aber Nietzsche glaubt: Die Welt der Wahrheiten ist jetzt Eine Idee. Die keinem Zweck dient und nicht einmal eine Grundlage für die Erstellung einer Aufgabe bietet. Eine nutzlose und überflüssige Idee, daher ungültig und abgelehnt, verwerfen wir sie. Die Welt hielt wie Platon die mit dieser Sinneswelt verbundenen Empfindungen für überlegen Laut Nietzsche ist nichts nutzlos und sollte beiseite gelassen werden. Ernst Mach und Darwin sind unter den anderen Pionieren des Pragmatismus zu nennen.

(Ernest Mach von Österreich glaubte, dass die Wahrheit das ist, was im Denken wirtschaftlich und wirtschaftlich ist. Der dänische Hofring sagt: Wahrheit ist ein Werkzeug und es ist die Wahrheit, die uns hilft, unsere Arbeit fortzusetzen. Mendelssohn im neunzehnten Jahrhundert Er schreibt: Wahrheit ist die Übereinstimmung der Zeichen mit sich selbst und mit ihrer Reihenfolge, und Goethe sagte, dass ein fruchtbarer Gedanke und alles, was geglaubt wird, wahr ist.

Jetzt müssen wir sehen, warum die Religion des Pragmatismus in diesem Jahrhundert entstand und populär wurde. Hier sind die wissenschaftlichen Faktoren und besonderen Bedingungen des 19. Jahrhunderts für die Entstehung des Pragmatismus:

Meinungen von drei pragmatischen Philosophen (Pierce James und Dewey) Peirce

Peirce hat einen Artikel über die Theorie (Bedeutung), die in einem Satz ausgedrückt werden kann: (Was wahr ist, wird in die Praxis umgesetzt.)

Pierce sagt:

(Die Bedeutung eines Konzepts hängt mit dem Verhalten zusammen)

(Pierce gibt manchmal eine positivistische Interpretation aller metaphysischen Sätze. Fast alle ontologischen metaphysischen Sätze oder Wiederholungen sind bedeutungslos; das heißt, ein Wort wird mit Hilfe anderer Wörter definiert und sie werden mit Hilfe von Staub gelöst. Philosophie ist ein Problem Es wird davon ausgegangen, dass sie mit Hilfe der Beobachtungsmethoden der Originalwissenschaften erforscht werden können. Pragmatismus ist somit eine besondere Form des Positivismus.

William James schreibt über die Bedeutung des Pragmatismus nach Peirce:

(Um ein mentales Konzept zu erweitern, muss lediglich festgestellt werden, wie dieses Konzept zur Schaffung eines Verhaltens verwendet wird und welches Verhalten für den Außenstehenden seine Bedeutung hat.

Wir untersuchen die Theorie (Bedeutung) nach Peirce:

Die Hauptaufgabe des Denkens besteht darin, die Methoden und Merkmale des Handelns bereitzustellen, daher ist es unvernünftig zu sagen, dass das Denken unabhängig von der Beziehung, die es zu seiner einzigen Aufgabe (Funktion) hat, sinnvoll ist. Es gibt keine Aktion zwischen ihnen, sie haben die gleiche Meinung und ihr Unterschied liegt in der Art und Weise, wie diese Überzeugungen ausgedrückt werden, oder in der Beziehung ihrer Gefühle und Emotionen zu einem bestimmten Ausdruck.

(Aus der Sicht der Geschichte des Pragmatismus besteht Peirces Hauptbeitrag in seiner Bedeutungsanalyse, die eine nützliche Motivation sein, damit wir den objektiven Inhalt von verstehen können. Lassen Sie uns unsere Konzepte darlegen und nicht zulassen, dass (mehrdeutige) Worte klare Gedanken ersetzen.

William James

William James brachte die Philosophie des amerikanischen Volkes zum Ausdruck. Er maß die Wahrheit anhand des Kriteriums des Handelns: (Was getan wird, ist wahr.) James befasste sich nicht mit den Fragen wissenschaftlicher Kreise, sondern mit den Fragen, die in den Gedanken und Köpfen der meisten Menschen kursierten. Unter den amerikanischen Philosophen fanden die Werke keines anderen

Philosophen als Wolf Waldamersen so großen Anklang wie seine Werke. William James ist ein Philosoph zweiten Grades und ein Psychologe ersten Grades. James glaubte fest an die Methode der Beobachtung und Erfahrung. Er hielt Argumentationen, die nicht auf Beweisen und Erfahrung basieren, für nutzlos:

(Der Pragmatismus... wendet sich von verbalen Lösungen aufgrund früherer Gründe, von festen Prinzipien, abhängigen Systemen und sogenannten Absolutheiten und Primärquellen ab. Er wendet sich konkreten und hinreichenden Angelegenheiten zu, den tatsächlichen Angelegenheiten, dem Handeln und der Macht .)

William James glaubt an die Wahrheit:

(Um über eine Idee zu urteilen, sollte man ihre praktischen Ergebnisse berücksichtigen. Aus seiner Sicht sind (richtig), (gut) und (nützlich) miteinander vermischt. Eine richtige Idee hat gute und nützliche Ergebnisse und eine falsche Idee hat ein schlechtes Ergebnis. Mit anderen Worten: Ein Gedanke, der gute und nützliche Ergebnisse hat, ist richtig, und ein Gedanke, der schlechte und schädliche Ergebnisse hat, ist falsch.

Er schreibt über Ansichten, die zwar wahr, aber reine Theorie sind

(Angenommen, eine Idee oder Meinung ist richtig, welchen Unterschied gibt es im praktischen Leben einer Person aufgrund ihrer Richtigkeit? ... Richtige Ideen sind diejenigen, die wir aufnehmen, bestätigen und untersuchen können. Falsche Ideen sind solche, die Das können wir nicht. Lasst uns etwas tun ... Aufgrund der Ereignisse wird die Idee real ... Der größte Unterschied zwischen Pragmatikern und Nicht-Pragmatikern liegt in der Bedeutung des Wortes Wahrheit. Wenn Pragmatiker über Wahrheit sprechen, meinen sie es Etwas ausschließlich über Ideen, also deren Wirken, während Antipragmatiker, wenn sie über Wahrheit reden, die Wahrheit sagen, sie meinen die Objekte selbst.

In einem solchen Fall sind Ansichten nur Werkzeuge:

(Theorien werden zu Werkzeugen, nicht zu Antworten auf Rätsel, die uns trösten ... Jede Idee, die uns von einem Teil unserer Erfahrung zum anderen führt und uns Arbeit erspart, ist gleichermaßen richtig.

(Wenn eine Person denkt, dass Stehlen der richtige Weg ist, um ihre finanziellen Probleme zu lösen, kann man laut dem Test der praktischen Weisheit Folgendes sagen: Die genaue Bewertung der möglichen Folgen des Stehlens führt eine Person zu dem Schluss, dass Stehlen richtig ist)

Was nützen bloße philosophische Debatten, die zu keinem Ergebnis führen?

(Wenn wir davon ausgehen, dass es das Ende der Welt ist, welchen Sinn hat es dann, darüber zu diskutieren, ob der Mensch gezwungen oder frei ist, grausam, hässlich oder gut zu sein, oder sogar über die Existenz oder Nichtexistenz Gottes?)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl Pierce als auch William James im Hinblick auf den Vergleich zwischen Pierce und James die Bedeutung und Wahrheit den Errungenschaften und der Zukunft überlassen haben; Aber die Ergebnisse und Errungenschaften, nach denen James Sinn suchte, waren eher persönlicher als sozialer Natur. (Die Bedeutung eines Ausdrucks sollte für mich in den Ergebnissen liegen.) Seine Praktikabilität sollte in meiner zukünftigen praktischen Erfahrung gesucht werden. So wie seine Bedeutung für Sie in Ihrer zukünftigen Erfahrung deutlich wird. Die Zusammenfassung von James' Meinung ist, dass die Bedeutung im kontinuierlichen Bewusstseinsstrom jedes Menschen gesucht werden muss.

(Pierce pflegte zu sagen, dass das, was wahr ist, in die Praxis umgesetzt wird, und James sagte: „Was in die Praxis umgesetzt wird, ist wahr. Pierce ging ins Labor, um die Wahrheit herauszufinden, und James wurde zum praktischen Leben geführt.)

William James glaubte tatsächlich an Dinge, die seine empirischen Beweise nicht erscheinen ließen:

(Seine feste Überzeugung, dass man beim Studium der Wissenschaft und der Entdeckung von Fakten nur auf Beobachtung und Erfahrung zurückgreifen sollte, verbunden mit Spiritualismus und Interesse an Religion. Vernünftige Menschen protestieren dagegen, weil er sich bei der Suche nach der Wahrheit nicht an rationale Prinzipien wendet. Und die Gefährten des Sinnesobjekts befassen sich mit den Themen der ersten Philosophie und esoterischen Angelegenheiten. (In letzter Zeit sind Forscher immer mehr davon überzeugt, dass es für uns entweder nicht möglich ist, das Wesen, die Isolation und das Überleben davon zu bestimmen die Seele, oder wenn ja, ist sie heute nicht unser Wissen. Um dieses Ziel zu erreichen, reicht es nicht aus, und es ist besser zu studieren, wie spirituelle und emotionale Werke sind, und

in diesen Studien gehen wir auch auf die Seele ein Methode der neuen Wissenschaften, also Beobachtung und Erfahrung... Die Psychologie ist nach wie vor eine der wichtigsten und bedeutendsten Techniken und steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. (Philosophie ist entstanden, während sie als eine der Naturwissenschaften und praktischen Wissenschaften gilt , und gleichzeitig vermittelt es auch den Übergang von den Naturwissenschaften zur Theologie, wie es im Fall von William James geschah.)

Warum William James sich mit Fragen der Religion befasste und versuchte, sie mit seiner Philosophie in Einklang zu bringen, scheint einen psychologischen Aspekt zu haben:

(Pater William James hatte ein tiefes religiöses Gefühl und befand sich in einem mentalen Konflikt zwischen der wissenschaftlichen Weltanschauung, die als mechanistische Sichtweise interpretiert wurde und den freien Willen des Menschen leugnete, und der religiösen Sichtweise, die den Glauben an Gott und die Freiheit des Menschen implizierte wurde. würde finden

Deshalb ging Jakobus auf religiöse Fragen ein und interpretierte sie pragmatisch:

(Die pragmatistische Analyse religiöser Überzeugungen zeigt, dass die Frage der Annahme oder Nichtakzeptanz religiöser Überzeugungen so zurückgestellt werden sollte, dass welche Denkweise und Denkrichtung besser genutzt wird und praktisch wirksam ist. Wenn man die Glaubensfrage lösen kann undogmatisch: Bedenken Sie, dass er herausfinden kann, dass einige Überzeugungen für manche Menschen nützlich und effektiv sind; das heißt, dass eine bestimmte Reihe von Überzeugungen, wenn sie akzeptiert werden, ein zufriedenstellenderes Leben ermöglichen.)

(Der Glaube an Gott gibt dem Menschen Kraft und gibt dem Leben einen Sinn. Diesen Punkt stellte er besonders in der Krise auf die Probe, in die er sich in jungen Jahren befand. Das Vertrauen auf den freien Willen des Glaubens an Gott und auch auf Sätze aus der Bibel halfen ihm, zu kommen aus dieser Krise herauskommen und vom Tod ins Leben treten.)

James glaubt tatsächlich:

(Obwohl die Idee von Gott nicht so klar und klar ist wie mathematische Ideen, führt sie in dem Sinne, dass sie eine ideale Ordnung darstellt, und der Glaube daran dazu,

dass Menschen schmerzhaftes als vorübergehend und teilweise und Unsicherheit und Trennung als absolut und endgültig wahrnehmen. Gehen Sie nicht davon aus, dass es einen praktischen Wert im menschlichen Leben hat und einen Menschen psychologisch zum Frieden führt. Gott ist also gerechtfertigt.) William James glaubt an eine dritte Art der Wahrnehmung religiöser Erfahrung und verleiht ihr eine wissenschaftliche Farbe; Das heißt, neben der sinnlichen (äußeren) Wahrnehmung und der inneren (inneren) Wahrnehmung wird die dritte Art religiöse Wahrnehmung genannt.

(James erkennt ihre Existenz durch die Werke an, die aus übernatürlichen Dingen in der religiösen Erfahrung gewonnen werden. Ein anderer Raum als die greifbare Welt muss real sein, weil er seine eigenen Werke in dieser Welt hat ... die Kräfte des Unbewussten, die den Ursprung darstellen Viele religiöse Erfahrungen führen zu einer Verbindung mit der spirituellen Welt.)

John Dewey

(Während William James einige der einzelnen Fragen bezüglich des Glaubens an John Deweys Theorie löst, bezieht sie sich eher auf die umfassenderen sozialen Probleme, mit denen Amerika in seiner rasanten Entwicklung in diesem Jahrhundert konfrontiert ist.

Sie haben über die Bedeutung von John Dewey in der zeitgenössischen amerikanischen Philosophie geschrieben:

(Der vielleicht effektivste und einflussreichste amerikanische Denker der letzten Zeit ist Dewey. Er entwickelte eine Erkenntnistheorie, die auf den Informationen der Biologie und Psychologie über menschliche Angelegenheiten basierte, und versuchte dann, dieses Konzept als Leitfaden in der Verwaltung zu verwenden. Und die Die Führung menschlicher intellektueller Aktivitäten sollte auf aktuelle soziale Probleme angewendet werden

Whitehead sagt über Deweys Rolle:

(Wir leben mitten in einer Zeit, die unter dem Einfluss von John Dewey steht

Deweys Wahrnehmung der Philosophie des Pragmatismus hat sich wie folgt gezeigt: Dewey folgte der Religion der Originalität des Handelns in einer Weise, dass demnach der Mensch von Natur aus ein Wesen ist, das mit Problemen und

Problemen konfrontiert ist, die er lösen muss, und das Denken ist es ein Mittel, um Probleme mit einfacher Bedienung zu lösen Unsere Situation schafft Probleme und das Denken versucht, sie zu lösen.)

Deweys Philosophie wird auch Naturalismus genannt

(Diese Religion betrachtet Dewey zufolge die Vernunft als die Vernunft, die mit der Erfahrung konvergiert, und hält den Menschen für fähig, seine Probleme mit seinen Mitteln der Vernunft und Wissenschaft zu lösen, und betrachtet den Verlauf der Evolution als von einigen künstlerischen, spirituellen, und moralischen Errungenschaften. Daher ist der Naturalismus in dieser Religion häufiger anzutreffen

Deweys Versuch, die Methode der Erfahrung in allen Wissenschaften anzuwenden, ist:

(Dewey warf die Frage auf, was in den wissenschaftlichen Aktivitäten (in den letzten drei Jahrhunderten Europas) diese überraschende Situation und diese großartigen und seltsamen Ergebnisse verursacht hat. Kann so etwas mit ähnlichem Erfolg auf andere menschliche Bereiche angewendet werden? Funktionieren sie?

Er schreibt über die Methoden der Antike in Wissenschaft und Philosophie:

(Wenn die aristotelische Logik zu ihrer Zeit wirksam war, brauchen wir heute eine kohärente Forschungstheorie, die in anderen Bereichen verwendet werden kann (authentisches Modell der experimentellen und wissenschaftlichen Forschung in der Wissenschaft). Dies bedeutet nicht, dass alle Forschungsbereiche physikalische Wissenschaften sein sollten wird geliefert.

Laut Dewey ist Philosophie eine Wissenschaft, die uns hilft, die Probleme des weltlichen Lebens zu lösen:

(Was heutzutage benötigt wird, ist die Erneuerung der Philosophie entsprechend den Problemen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind. Auf diese Weise ist Philosophie nicht länger ein komplexes und mehrdeutiges Thema, das in unseren direkten täglichen Beziehungen und Interessen von geringem Wert oder wertlos ist, sondern Es ist eine leitende Kraft, die einem Menschen im Kampf und Kampf mit seiner Umwelt bei der Entwicklung neuer nützlicher Techniken und beim Aufbau einer besseren Welt hilft, in der einige der Fragen und Probleme, mit denen wir jetzt

konfrontiert sind, schrittweise gelöst werden müssen. Es geht nicht um das Studium des Wissens über die Welt, sondern um die Überwachung der Umwelt durch diejenigen, die ihr Leben in ihr verbringen müssen... Die Aufgabe der Philosophie sollte darin bestehen, Konflikte und Differenzen zu lösen und die Werte anzupassen und anzupassen die in der Gesellschaft erzogen werden.

Methodik

Die Originalität der Aktionsschule ist empiristischer Natur, in der die Rolle von Sinn und Erfahrung bei der Stabilisierung der säkularen Kultur deutlich wird.

Nach Ansicht der Pragmatiker sind Sinne erworben und das Ergebnis objektiver Bedingungen. Nach Dewey hängt die Bedeutung eines Objekts von der Wirkung ab, die es hinterlässt, und die gute oder schlechte Meinung hängt von den Aktivitäten ab, die es im Organismus hervorruft, deren Ergebnis zufriedenstellend oder inakzeptabel ist. Neben dem Ergebnis hängt auch der Ursprung des Falles mit dem zusammen, was in der Gesellschaft geschehen ist. Daher hängt die Wahrheit vom menschlichen Handeln ab. In der symbolischen Interaktion, wie im Pragmatismus, ist die formale Logik von Pa Es hat eine vage Bedeutung und die Vernunft hat nie einen gültigen und verständlichen Platz.

Der Unterschied zwischen Verhalten und Handeln

Soziologen wie Talcott Parsons und Scheler und Aktionisten wie Herbert Blummer (H. Blummer) achten auf das komplexe Konzept der Handlung (oder Aktion), anstatt das Verhalten zu betonen. Sheldon bevorzugt den Begriff Aktion und bezieht sich auf Verhalten in der Gesamtheit sichtbarer Bewegungen und auch auf die einzelne Art sichtbarer Bewegungen. Eine Handlung in der menschlichen Aktivität weist auf etwas hin, das den Handelnden mit der Umgebung verbindet.

Die vier Unterscheidungselemente von Handeln und Verhalten sind:

1- Das Ziel, das der Agent während seiner Aktion vor Augen hat;

2- die Position des Agenten;

3- Die Sinne des Agenten, die sein Verhalten leiten;

4- Seine Anstrengung, das heißt die Kraft, die er aufwendet, um das Gleichgewicht und die Veränderungen der Umgebung aufrechtzuerhalten, damit sich die äußeren Faktoren der Umgebung anpassen.

Wenn diese vier Komponenten im Verhalten berücksichtigt werden, kann es als Aktion bezeichnet werden; Wenn wir jedoch auf den ersten und dritten Faktor achten, kann die Handlung als Verhalten bezeichnet werden, das durch das Eingreifen des Gewissens des Handelnden als spezifischer Typ (Aktion) eines allgemeinen Typs (Verhalten) definiert wird.

Aspekte des Pragmatismus aus philosophischer Sicht

1- Aus ihrer Sicht existiert die Wahrheit oder Realität in der realen Welt nicht bereits, aber sie wird in unserem Handeln in der Welt aktiv.

2- Das Wissen der Menschen über die Welt basiert auf ihrer Nützlichkeit, die sich verändert, sobald sie unwirksam wird.

Menschen definieren ihre soziale und physische Identität auch, indem sie sich auf ihren Nutzen konzentrieren.

4- Die Anerkennung von Aktivisten hängt von ihrer praktischen Arbeit in der Welt ab.

Untersuchung der Merkmale der Schule

Nach den Prinzipien des Pragmatismus ist Handeln der wichtigste Nutzen von allem; Seine wichtigste Errungenschaft ist also neben seinem Nutzen die Verbreitung des neuen Humanismus im Westen und insbesondere in Amerika. Zweifellos entstand der neue Humanismus auf dem Fundament des Pragmatismus. Um diese Schule zu untersuchen, können ihre Merkmale in einigen Fällen zusammengefasst werden:

1- Körper-Geist-Problem; Pragmatiker machten keinen Unterschied zwischen Körper und Geist; weil sie die Unterscheidung für irrational hielten; Als ihre Kritik

an diesen beiden Themen zu einem philosophischen Kampf wurde. Sie betrachteten die Unterscheidung als Ergebnis einer künstlichen Trennung und separaten Kategorisierung, um sie einfacher analysieren zu können. Ihrer Meinung nach entsteht die sogenannte Psyche durch die physischen Handlungen der Sinne; Psychologische und nichtpsychologische Zustände, die in einem sekundären Zustand agieren, um die Handlung zu platzieren, beruhen auf einer imaginären Unterscheidung, und die Lösung besteht darin, zu versuchen, menschliches Handeln zu begründen und nicht das Produkt des Körpers oder Geistes.

2- Individuum und Gesellschaft; Sie betrachteten das Individuum und die Gesellschaft nicht als voneinander getrennt und dachten, dass Individuen in der Gesellschaft und durch die Gesellschaft geformt werden, aber gleichzeitig macht der kreative Mensch individuelles und soziales Handeln so, wie es ist. Wenn Einheit und Einigkeit zwischen der Gesellschaft und den Individuen herrschen, werden ihre sozialen Reaktionen angepasst und korrigiert, und es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen jeder Einzelne auf die Gesellschaft hinterlassen hat und welche Auswirkungen er von ihr übernommen hat. Aus dieser Sicht sind Menschen keine Rollenspieler, sondern Teilnehmer am sozialen Handeln, ohne auf der Vorherrschaft individueller Wünsche, Motivationen und Werte zu beharren.

3- Ablehnung der Metaphysik; Dieses Problem ergibt sich aus der fehlenden Unterscheidung zwischen Geist und Körper sowie zwischen Individuum und Gesellschaft in den Gedanken der Pragmatiker. Aus ihrer Sicht erscheint die Leistung des Geistes im Körper und in den Sinnen; Weil sie die Handlung begründen. Wenn man das Individuum und die Gesellschaft als Einheit betrachtet, verändert sich auch die Problematik des sozial-menschlichen Handelns.

Somit bildete die Originalität der Aktionsschule zusammen mit Schulen wie Positivismus, Originalität der Existenz usw. die Grundlagen der westlichen Kultur, und trotz aller Unterschiede waren sie wirksam bei der Ablehnung der Religion und der Verbreitung der säkularen Kultur, und sie waren in Konflikt mit der Autorität der Kirche und Religion; Sowohl diejenigen, die Religion als Täuschung und Aberglauben betrachteten, als auch diejenigen, die versuchten, die Religion zu reformieren.

Allgemeine Merkmale des Pragmatismus

Die Philosophie dieser Schule ist frei von theoretischen Zielen und konzentriert sich mehr auf die Praxis. Die Philosophie des Pragmatismus ist im Allgemeinen britisch und amerikanisch, und in Frankreich sind Bergson und Loraux und in Italien Vaihinger und Papini eine Art Pragmatiker.

Der Pragmatismus trat zwar vor allem in Amerika und England auf, ist aber nicht darauf beschränkt, fand um 1900 vor allem in Deutschland viele Anhänger. Auch Karl Marx, Lenin, Georg Simmel und Hans Feigl traten bei den Empiriekritikern auf, und der Ansatz der Positivisten ist allgemein damit verbunden.

Den Vertretern dieser Philosophie zufolge liegt der Sinn des Lebens im Handeln und nicht in der Meinung, und daher liegt die Tätigkeit der Vernunft in erster Linie im Ursprung praktischer Wirkung, und die Arbeit der Vernunft besteht darin, dem Leben zu helfen und den Lebensunterhalt zu erleichtern und unsere verschiedenen Wünsche befriedigen. Daher hat die Wissenschaft einen praktischen Wert und eine praktische Gültigkeit, und die Aufgabe der Wissenschaft besteht nicht darin, uns die Natur der Dinge bewusst zu machen, sondern uns die Mittel zu geben, sie zu beeinflussen und zu kontrollieren und sie kompatibel zu machen und mit unseren Bedürfnissen in Einklang zu bringen. Daher wird die Wahrheit in dieser Philosophie auf eine Weise verstanden, die im Widerspruch zu dem steht, was die konventionellen Philosophen darüber dachten.

Manchmal reagierten die Denkschulen des 20. Jahrhunderts gegen jede Art von Rationalismus. Ein Philosoph ist der beste Führer, aber nicht in abstrakten Konzepten, sondern im Leben, Ausprobieren und Treffen von Entscheidungen ... Pragmatiker basierten ihre Arbeit auf Leben und Handeln. Manchmal stellten sie das Leben in den Mittelpunkt und betrachteten etwas Einzigartiges und Umfassenderes als gedacht. manchmal zum Pragmatismus und manchmal zur Instrumentalisierung des praktischen Nutzens sogar in Logik und Wahrheit.

Tatsächlich ist Pragmatismus eine Verzerrung des Hauptziels des Pragmatismus; Das heißt, statt die Wahrheit zu kennen, betrachtet sie Handeln und Erfahrung als Prinzip und Meinung als Mittel: Alle diese Pragmatiker betrachten die Meinung als dem Handeln untergeordnet, das Denken als dem Handeln untergeordnet und

greifen den Rationalismus an. Sie sind empiristisch eingestellt und stützen ihre Meinungen nicht auf Konzepte vor der Erfahrung, sondern auf lebendige Erfahrungen. Sie lehnen idealistische und mechanistische Weltanschauungen gleichermaßen ab und betrachten sie als abstrakte Ansichten. Und Rationalisten wissen, dass sie die sich verändernde und dynamische Realität definiert... Sie betrachten die Natur als einen ständigen Strom des Werdens. Die Biologie ist die wichtigste und wichtigste Naturwissenschaft.

Das Bild, das Pragmatiker von der Welt zeichnen, scheint sich auch von anderen Philosophien zu unterscheiden; Denn wenn wir auf das achten, was in der Erfahrung erscheint, statt auf das Allgemeine, führt das zu einer Weltanschauung, die sich von anderen Philosophien unterscheidet. Materialisten, Idealisten und andere zeichnen ein Weltbild, das immer bestimmte Merkmale aufweist. Im Gegensatz zu dieser Meinung stehen Pragmatiker einer pluralistischen Welt gegenüber; Eine Welt mit vielen Merkmalen und Möglichkeiten, die nicht auf einmal untersucht und untersucht werden kann, sondern die Welt sollte experimentell untersucht werden, während sie erscheint und sich entwickelt. Während der Fluss der Natur voranschreitet, sollte sich auch unser Verständnis davon weiterentwickeln und wachsen.

Tatsächlich ist Philosophieren eine Art Herabsetzung der Würde der Philosophie und der Erwartungen an das praktische Leben:

Nach der Theorie des Pragmatismus besteht der Zweck und die Bedeutung unserer rationalen Aktivitäten darin, zu versuchen, die Probleme zu lösen, die im Zuge unserer Bemühungen, die Erfahrung zu untersuchen, auftreten. James, einer der prominenten Philosophen des Pragmatismus, sagt: „Wir denken nur, um unsere Probleme zu lösen ... Viele konventionelle philosophische Ideen zur Lösung von Lebensproblemen und zur Lösung der Probleme, mit denen Menschen in der Erfahrung konfrontiert sind, sind von geringem Wert oder wertlos.“ Zum Beispiel die Vorstellung, dass unsere Welt eine spirituelle Welt ist.

Merkmale der Welt nach Ansicht von Pragmatikern

Butler fasste die Eigenschaften der Welt aus Sicht der Pragmatiker wie folgt zusammen:

1- Was auch immer die Welt ist, sie ist die Zukunft. Da sich Pragmatiker mehr auf menschliche Gesellschaften konzentrieren und davon ausgehen, dass die Gesellschaft ein Evolutionsprozess ist, widmen sie der Zukunft große Aufmerksamkeit und gehen davon aus, dass die Welt so ist, wie sie sein wird. Auch die menschliche Gesellschaft ist Teil der Natur und befindet sich wie andere Naturphänomene im Wandel und Wandel. James sagt: Es spielt keine Rolle, ob Gott oder Materie der Schöpfer der Welt ist, die Auswirkungen dieser Vision auf den gegenwärtigen oder zukünftigen Zustand der Menschen sollten untersucht werden. Dies bedeutet, dass die Argumente der Befürworter dieser beiden Meinungen nicht überzeugend sind und ihre zukünftige Wirkung gemessen werden sollte.

2. Die Welt ist ein sich verändernder Strom, es gibt nichts Festes auf der Welt.

3. Die Welt ist unsicher oder hat eine unbekannt Situation, weil sich alles verändert, es gibt keine eindeutige Situation. Kurz gesagt, der Zustand der Welt, insbesondere für Menschen, ist kompliziert, ungewiss und von einem Gefühl der Unsicherheit begleitet, und Ereignisse können nach menschlichen Wünschen verlaufen oder zur Zerstörung von Menschen führen.

4. Die Welt ist unvollständig und unsicher. Die Welt ist keine Maschine, die perfekt ist und deren Zustand anhand des Auftretens von Ereignissen bekannt ist, sondern sie wächst und dehnt sich aus, und neue Ereignisse geschehen und neue Gesetze werden geschaffen. Der Mensch ist ein Naturphänomen und seine rationalen Kräfte bereiten ihn auf neue Schöpfungen und richtungsweisende Veränderungen vor. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Welt weder perfekt noch blockiert ist und sich möglicherweise zum Besseren wendet.

5. Die Welt ist viele. Die Welt besteht aus vielen Welten.

. Die Welt hat ihren eigenen Zweck. Wert erscheint im Fluss des Lebens. Was ist, ist nicht von dem getrennt, was sein sollte, und reale Werte werden von realen Situationen beeinflusst.

7. Die Welt hat keine Realität jenseits der Erfahrung, was existiert, erscheint in der Erfahrung. James rechtfertigt religiöse Überzeugungen auf der Grundlage ihrer

Auswirkungen auf das individuelle Leben, während John Dewey, ein weiterer prominenter pragmatischer Philosoph, den Ursprung solcher Überzeugungen wissenschaftlich untersucht und die Veränderungen in der Natur innerhalb der Natur selbst und nicht außerhalb der Natur erörtert.

8. Der Mensch ist auch mit der Natur oder der Welt verbunden und verwandt. Der Mensch befindet sich wie die Natur im Prozess der Evolution. Die Grundlage des menschlichen Bewusstseins im gesellschaftlichen Kontext (Naturzustand) zeigt die Richtung und psychologischen Phänomene des Menschen im Verlauf des gesellschaftlichen Lebens.

9. Der Mensch ist nicht der Akteur des Lebens in der Welt. Mensch und Umwelt sollten im Verhältnis zueinander gesehen werden. Der Mensch ist weder von Ereignissen und Schicksalen gezwungen noch gefangen, noch völlig frei in seinen Aktivitäten. Mensch und Umwelt beeinflussen sich gegenseitig. Die intellektuellen Aspekte des Menschen ermöglichen es ihm, Entwicklungen in wissenschaftlichen und sozialen Bereichen voranzutreiben. Menschen sind keine Maschinen und können nicht vollständig vorhergesagt werden.

10. Die Welt garantiert keinen Fortschritt. Die Welt stimmt nicht immer mit dem Willen des Menschen überein, aber gleichzeitig kann sie verbessert und verbessert werden, und auf diesem Gebiet spielt der Mensch eine wichtige Rolle. Menschen können Ereignisse bis zu einem gewissen Grad wirksam kontrollieren. Der Lauf der Dinge verläuft möglicherweise nicht auf dem Weg des Fortschritts, daher ist der Mensch gezwungen, zu versuchen, die Ereignisse so weit wie möglich zu kontrollieren.

Pragmatismusfaktoren

Jetzt müssen wir sehen, warum die Religion des Pragmatismus in diesem Jahrhundert entstand und populär wurde. Dabei werden die wissenschaftlichen Faktoren und besonderen Bedingungen des 19. Jahrhunderts für die Entstehung des Pragmatismus berücksichtigt: Sein Zweck bestand möglicherweise darin, die aus der Biologie und Psychologie abgeleiteten Informationen zu ermitteln, sowie religiöse Überzeugungen zu etablieren und die Wissenschaft dieser Zeit zu

kritisieren Biologie basierend auf Darwins Ansichten zu dieser Zeit Man glaubte, dass es einen Kampf ums Leben gibt und dass es Teile von Lebewesen gibt, die während der Evolution zurückgeblieben sind und für diesen Kampf nützlich waren, so dass auch das Wachstum und die Entwicklung des menschlichen Intellekts und Verständnisses eine Rolle spielen Ergebnis der Nützlichkeit, und mit diesen Überlegungen, wenn der Gedanke in diese Richtung tendiert, dass Bingard nicht weit von der Natur entfernt ist, um Wahrheit und Nützlichkeit als miteinander vereinbar zu betrachten. Andererseits war in der Psychologie klar, dass was ist im Geist einer Person auf Zweck und Ziel ausgerichtet. William James sagt: „Alle sinnlichen Angelegenheiten haben ein Ende und der Geist ist immer auf die Zukunft ausgerichtet.“ Gleichzeitig ist die Erweiterung und Ausarbeitung der nichteuklidischen Geometrie und die Idee, dass sie unter allen möglichen Geometrien bequem und leicht zu denken ist, was dazu führt, dass eine von ihnen beim Studium der Natur bevorzugt wird, und im Allgemeinen die Bedeutung der Hypothese in den Meinungen von Poincaré und Duham... Auch die Theorie der Emission und Welle...

Pragmatismus kann unter psychologischen und sozialen Aspekten untersucht werden. Tatsächlich möchten wir sagen, dass das Aufkommen des Pragmatismus im 19. Jahrhundert psychologische und soziale Aspekte hatte, die sich darauf auswirkten: Der Pragmatismus, eine Bewegung mit amerikanischen Wurzeln, hat das intellektuelle Leben in Amerika tiefgreifend beeinflusst und hat einen zunehmenden Einfluss in Großbritannien... diese philosophische Methode ist wie eine Revolution. Er war gegen die fruchtlose philosophische Tradition in amerikanischen Schulen und die sinnlose metaphysische Tradition, die zu dieser Zeit in Europa auftauchte. Die Menschen der praktischen Zweckmäßigkeit erkannten, dass ihre Methode und Theorie nützlich sein können, um rationale Probleme zu lösen und den Fortschritt der Menschen voranzutreiben. Gemäß der Originalität der praktischen Zweckmäßigkeit denken wir nur über unsere Probleme nach und finden Lösungen für Probleme, die in der Praxis auftreten Verlauf der Bemühungen, Erfahrungen zu untersuchen. Daher zeigt es von der Theorie der praktischen Güte bis zum theoretischen Denken den Weg, einen in der Wüste verlorenen Menschen zu befreien ... (wir werden sagen), dass dies das Kriterium für die Bestimmung des Wahrheitswerts von ist Theorien, die sie als Kriterium der Wissenschaft betrachteten ... Gedanken sind wie Werkzeuge zur Lösung von Problemen und zur Lösung der Probleme, mit denen die Menschheit konfrontiert ist.

... praktische Theorien stehen immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und verlieren dann ihre Wirksamkeit und verschwinden.

Und im Grunde genommen wird Philosophie in den Vereinigten Staaten aufgrund ihrer Mehrdeutigkeit und Komplexität und der Tatsache, dass sie weit von direkten Interessen entfernt ist, weniger ernst genommen als an jedem anderen geografischen Ort. Und die Entstehung der Philosophie in Form der Schule der praktischen Weisheit und des Pragmatismus erscheint natürlicher.

Die Profitgier der neuen Wissenschaft

Hier wird untersucht, dass die neue Wissenschaft gewinnorientiert und ausbeuterisch ist. Francis Bacon, der Vater der neuen Wissenschaft und der neuen Philosophie, sollte als Nachfolger dieser Spekulation angesehen werden: Philosophen des neuen Zeitalters wie Bacon sahen von Anfang an in der Wissenschaft nicht nur ein Mittel, um die Wahrheit zu entdecken und die menschliche Neugier zu befriedigen, sondern auch als nützliches Mittel zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Und die Vorbereitung und Ausstattung neuer Techniken und neuer Formen praktischer Macht des Volkes interpretierte sogar frühere wissenschaftliche Annahmen, die sich in späterer Zeit als falsch erwiesen, wie etwa die Hypothese des Ptolemäus in der Astronomie, waren für die Menschen dieser Zeit nützlich.

Das reicht aus, um wahr zu sein. Dr. Davari schreibt über den Wandel der Einstellung der Westler gegenüber der Wissenschaft von der Befriedigung der Neugier und der Wissenschaft zum Wissen (Aristoteles' Gedanke) hin zur Wissenschaft für den weltlichen Profit im neuen Zeitalter: In der Vergangenheit sagte Aristoteles: „Die beste Wissenschaft ist die göttliche Wissenschaft, weil sie es ist.“ am wenigsten profitabel; Aber heute sagt man: Die Wissenschaft sollte dem Menschen die Macht geben, die Natur zu beherrschen. (Aber man sollte wissen, was mit nützlicher Wissenschaft gemeint ist und welcher Nutzen immer höher ist) ... Es ist leicht, nützliche oder nützlichere Wissenschaften zu identifizieren, aber ein Nutzen, der durch Illusion erkannt wird, ist nicht der wahre Nutzen der Wissenschaft. Medizin ist eine nützliche Wissenschaft und jeder kennt ihre Vorteile, aber der Nutzen der Medizin ist größer als das, was jeder weiß. Die großen Ärzte praktizierten die Medizin nicht einmal wegen der uns bekannten Vorteile. Der hippokratische Eid hat etwas mit der medizinischen Wissenschaft zu tun; Aber

Pasteur berücksichtigte bei seiner Forschung nichts anderes als die Wissenschaft. Er war überhaupt nicht an Gewinn und Verlust gebunden und er kümmerte sich überhaupt nicht um alltägliche Angelegenheiten. Für die Wissenschaft ist die Philosophie auch ein Liebhaber der Wissenschaft und wird zur Stütze der Wissenschaft (wie Descartes die Philosophie als die Wurzel der Wissenschaft ansah). Natürlich ist die Wissenschaft von Vorteil, aber was ist der Nutzen? ... Heute ist die neue Wissenschaft keine Wissenschaft der Eroberung, sondern sie ist die Eroberung selbst, und sie hat die Philosophie, die ihre Wurzel war, beiseite geschoben.

Aristoteles betrachtete die erste Philosophie als die edelste aller Wissenschaften, und einer der Ehrenmaßstäbe der Wissenschaft bestand seiner Meinung nach darin, dass sie nutzlos sei. Das heißt, je edler das Thema der Wissenschaft ist, desto edler ist die Wissenschaft, und da das Thema der ersten Philosophie die absolute Existenz ist, kann niemand die absolute Existenz in Besitz nehmen und nutzen. Die metaphysische Wissenschaft ist nutzlos, aber nicht im eigentlichen Sinne des Wortes. Eine Wissenschaft, die einen Menschen der Perfektion näher bringt, kann nicht als nutzlos bezeichnet werden. Der Nutzen der Wissenschaft ist nicht nur der Nutzen des Handelsmarktes ... Niemand bestreitet den Wert neuer Wissenschaften, Szientismus ist geschmacklos; Es bedeutet, eine neue Form der Wissenschaft, die nur darauf abzielt, die Welt zu erobern, als die Vollkommenheit der Wissenschaft zu betrachten ... Was ist Fortschritt? Wenn sie die Beziehung des Menschen zur Welt jeden Tag verbessern und ihn nicht im Stolz an seine Gefangenschaft erinnern, haben sie dann nicht seinen wahren Fortschritt behindert? Wenn die neue Wissenschaft und Technologie ein Mittel ist, dann besteht kein Zweifel, aber die neue Wissenschaft ist die Ausrüstung von heute, über deren Symptome wir nicht verfügen können... Im Allgemeinen ist die Wissenschaft, die dem Willen zur Macht entspricht, und das Glück ist, dass es den Menschen möglich ist, die Welt und den Menschen in der Richtung zu kontrollieren, in der die Natur die neue Technik verlangt: Wie wird sie zur Quelle der Freiheit des Menschen von den Fesseln der Lüge und seiner Zugehörigkeit zur Rechten? ... In der Diskussion geht es um die Beziehung zwischen Mensch und Wissenschaft und wie wird seine Wahrheit in dieser Beziehung verwirklicht? ... In dieser neuen Welt kommt entweder alles von der Macht und führt zur Macht, oder es kann nicht berücksichtigt werden. Der Islam mit der Wissenschaft, die dem Menschen Stolz und Macht verleiht (natürlich ist es muslimisch, dass Macht hier die Macht bedeutet, die Stolz bringt, und mit dieser

Macht wollen wir die Schwachen niedertrampeln, wie es in der Theorie von Nietzsche der Fall ist, der die Moral als etwas erschaffen betrachtet). von den Schwachen und glaubt an den Übermenschen. Aber auch die Kraft, die mit Moral und Vergebung vereinbar ist, wird gelobt.) Es gibt nichts... Wenn die Verbindung des Wissens aus Stolz gebrochen wird, ist es natürlich empfehlenswert und sogar obligatorisch, darauf zu achten dazu.

Man sollte nicht glauben, dass die Motivationen des Menschen keinen Einfluss auf sein wissenschaftliches Denken haben: Die launische und räuberische Natur versucht immer, die Wissenschaft (die den Menschen zur Perfektion bringt) als Werkzeug zur Erfüllung seiner Wünsche zu nutzen.

In diesem Fall liegt das Schicksal der Wissenschaft, die nach Profit strebt, und der Wissenschaft, die nicht nach dem Verständnis der Wahrheit, sondern nach Macht strebt, in den Händen menschlicher Launen. Tatsächlich ist das Gewinnstreben der neuen Wissenschaft eine Seite davon, und tatsächlich ist ihre Grundlage das, was für mich von Nutzen ist; Das heißt, der Humanismus: Die Methodologie lehrt, dass keine andere Wissenschaft als die neue Wissenschaft gültig ist, und lädt die Menschen ein, sich einzig und allein dieser Wissenschaft zuzuwenden und sie als die absolute Wissenschaft zu betrachten (und das unterscheidet sich von der Aufforderung zum Lernen) ... die in die Welt der Vorstellungskraft und des Verlangens Sie sagen: Die Wissenschaft soll dem Frieden und dem Glück der Menschheit dienen; Aber Frieden und Gerechtigkeit werden erst dann hergestellt, wenn die Grundlagen der gegenwärtigen Welt der Unterdrückung zerstört sind. Manche Leute zucken vielleicht mit den Schultern und sagen, dass Wissenschaft Wissenschaft ist ... aber mit den Worten von Maulana Jalaluddin Rumi haben wir auch (Wissenschaft von der Krippe) ... Descartes sagte: (Ich akzeptiere nichts, es sei denn, sein Beweis ist selbstverständlich). Das ist für mich offensichtlich.) Die Grundlage der neuen Philosophie des Westens Sie basiert auf Humanismus und ... einer neuen Beziehung zwischen Mensch und Existenz. In dieser Hinsicht schreibt sich ein Mensch Wissen nicht nur selbst zu, sondern er selbst wird zum Kriterium für die Richtigkeit wissenschaftlicher Entscheidungen und sogar zum Ziel des Studiums und der Forschung darin, und dieses Wissen ist nützliches Wissen... Im Hadith wird das Der Prophet (Allahs Frieden und Segen seien auf ihm) betrachtete die Dreieinigkeit der nützlichen Wissenschaften als die Prinzipien der Ethik und der Rechtsprechung. Sind also alle Menschen dieser Zeit im Verlust? Die Absicht des

Propheten (Allahs Frieden und Segen seien auf ihm) bestand darin, die Gesundheit der menschlichen Seele und des Herzens zu fördern und ihn der Wahrheit näher zu bringen; Aber in unserer Zeit gehören Gewinn und Verlust zum Geschäft der Welt, und der Maßstab und das Maß dafür ist die Seele des Edikts, das die Form der Vernunft annimmt ... und vernünftig und logisch erscheint. Laut dem Propheten (Allahs Frieden und Segen seien auf ihm) besteht der Nutzen der Wissenschaft aus der Sicht des Islam darin, die Moral des Klerus zu beobachten, und der Nutzen der Wissenschaft aus der Sicht der neuen Wissenschaft macht eine Person abhängig und beschäftigter mit der materiellen und weltlichen Welt, als die Bindungen abzubauen.

Kritik des Pragmatismus

Eines der Themen und vielleicht das zentralste Problem des Pragmatismus ist die Frage der Wahrheit und ihrer Bedeutung sowie das Kriterium der Wahrhaftigkeit. Der Höhepunkt des Pragmatismus ist dieses Problem, das untersucht werden muss.

(Früher galt die Wahrheit als wahrheitsgemäß und selbstverständlich. Das Problem lag in der Vergangenheit nicht in dieser Definition von Wahrheit (weil sich alle darin einig waren), sondern darin, dass man in allen Formen gültig ist von Fällen?

Beispielsweise ist es in der Mathematik nicht aktuell oder in der Erfahrung aktuell.

Heute ist die Definition selbst umstritten und wird abgelehnt, und zum Beispiel wird sie von Pragmatikern und Positivisten nicht akzeptiert. Und Pragmatiker sagen: Die Wahrheit ist das, was nützlich ist. Einer der Gründe für die Ablehnung dieser alten Definition durch moderne westliche Gelehrte ist folgender:

1. Diese Definition gilt nicht für die Mathematik, da es in der Mathematik keine Beispiele in der Realität gibt.
2. Diese Definition gilt auch nicht für historische Fälle, da die historische Realität zerstört wurde.
3. Einige Leute haben gesagt: Auch in empirischen Angelegenheiten können wir nicht über die Wahrheit sprechen, diese Form im Kopf ist in der Realität nicht dieselbe.
4. Die Frage der Entwicklung der Wissenschaft hat auch Zweifel an diesem Kriterium hervorgerufen. Wir sehen, dass eine wissenschaftliche Theorie zu einem

Zeitpunkt richtig ist und zu einem späteren Zeitpunkt als falsch angesehen wird... Das bedeutet nicht, dass sowohl diese Theorie als auch diese Theorie entsprechen der Realität; deshalb sagten die Pragmatiker: Diese Theorie war zu ihrer Zeit nützlich, und diese ist auch in dieser Zeit nützlich

Warum manche Menschen heutzutage die Definition von Wahrheit in den Augen der Alten geändert haben, ist als Beispiel für die Probleme anzusehen, dass sich die Wahrheit von der Bedeutung von richtig (entsprechend der Realität) zu effizient im Handeln verändert hat. Wenn wir diese neuen Definitionen von Wahrheit ernst nehmen, wird das Ergebnis sein: Gibt es überhaupt eine Wahrheit?

Hier werden wir die Ansichten zusammenfassen, die Zweifel an der Fähigkeit des Westens hervorrufen, die Wahrheit zu verstehen, und dann untersuchen, ob man sagen kann, dass es eine Wahrheit gibt oder nicht.

(Eine Gruppe von Wissenschaftlern glaubt: Die Fähigkeit des menschlichen intellektuellen Urteils beschränkt sich nur auf (Phänomene), d Die Natur, sowohl die natürliche als auch die übernatürliche, liegt außerhalb der Reichweite des menschlichen intellektuellen Urteilsvermögens. .

1. Die Hussions glauben: Es gibt nichts im Intellekt außer dem, was man gefühlt hat, und die Philosophie, weil ihre Probleme außerhalb der Grenzen der Naturphänomene liegen, liegt außerhalb der Grenzen menschlicher Forschung (nur die Naturwissenschaften...) sind real). Von den Hussions, Auguste Comte Er glaubte daran und glaubte daran von Kants Rationalisten. Nach August Kant untersucht die Menschheit in der dritten Periode keine Phänomene mit realen und rationalen Ursachen, sondern bestimmt nur die Beziehungen und Beziehungen von greifbaren Objekten. Das Wesen der Vernunft besteht darin, dass sie die Philosophie leugnet.

Die Leugner der Philosophie argumentieren gegen die Ablehnung der Philosophie in zweierlei Hinsicht, um tatsächlich die Fähigkeit der Vernunft, die Wahrheit zu erkennen, abzulehnen:

1. Durch die Psychologie: Das heißt, durch die Tatsache, dass die grundlegenden Materialien und Elemente des menschlichen Geistes nicht ausreichen, um diese Probleme zu lösen, weil die grundlegenden Elemente des menschlichen Geistes auf Sinnesformen beschränkt sind und der Intellekt nichts anderes tun kann als diese Sinnesformen zu nutzen.

2. Aus logischer Sicht: Jede Theorie und Hypothese, die keiner praktischen Prüfung unterzogen wird, ist nicht zuverlässig und zuverlässig, und die Probleme der rationalen Philosophie können nicht praktisch geprüft werden; Weil es zum Beispiel nicht möglich ist, die Echtheit oder Essenz der Existenz zu prüfen?

Zweifel an der Fähigkeit des Intellekts, die Wahrheit zu verstehen und zu verstehen, führen zu Zweifeln an anderen Wahrnehmungen, einschließlich Zweifeln an der Sinneswahrnehmung; Daher gibt es hier Raum für Diskussionen: (Gibt es im Prinzip eine Wahrheit? Natürlich akzeptiert dies jeder, auch der Skeptiker, selbst das Auftreten von Fehlern ist der Grund dafür, dass wir Dinge als muslimische Wahrheit akzeptiert haben und sie als Maßstab dafür dienen.) uns; der Standard Die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Irrtum ist eine Frage einiger offensichtlicher Dinge, aber der Rest des Wissens muss untersucht werden, und das Mittel, um die Wahrheit von etwas zu erkennen, ist die Logik.

3. Ist die Wahrheit vorübergehend oder dauerhaft? Früher glaubten die Forscher: Wahrheiten sind dauerhaft. (Wie Boali in der Logik der Heilung) moderne Wissenschaftler haben geglaubt: Die Absicht besteht darin, dass das Subjekt eines wahren Gedankens und in Übereinstimmung mit der Realität eine feste und ewige Sache ist, und deshalb protestierten sie und sagten: In der Vergangenheit, aufgrund der Tatsache, dass sie dem Prinzip der Veränderung in der Natur keine Beachtung geschenkt haben... Nach dem Prinzip der Veränderung in der Natur sollte man also sagen: Tatsachen sind vorübergehend, nicht permanent. Sie haben nicht erkannt, dass sich sogar die Realität selbst an einem vorübergehenden Ort (Materie) und an einem dauerhaften Ort (Bewegungsfluss...) befindet. Aber ist die Übereinstimmung mit der Realität vorübergehend oder dauerhaft? Die Antwort ist, dass es nicht vorübergehend ist, denn wenn wir die sich verändernde Realität zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachten, ist das Wissen darüber dauerhaft; Zum Beispiel die Geschichte der Sassaniden (die die Wissenschaft nicht ändert, obwohl sich diese Realität veränderte), weil das, was an die Zeit gebunden ist, eine äußere Realität ist, nicht unser Wissen darüber oder unser Wissen über Mathematik und Physik ... In der Vergangenheit, als sie sprachen über die Dauerhaftigkeit der Wahrheit, diese Art. Sie pflegten über die Dauerhaftigkeit zu sagen: Ein mentales Konzept ist also entweder überhaupt nicht wahr und eine Lüge, oder wenn es wahr ist, ist es immer wahr und im Einklang mit der Realität.

Aber es gibt drei Punkte:

1. Diese Beständigkeit der Wahrheit gilt für echte Wissenschaften wie Philosophie, Mathematik ... und Kreditwissenschaften wie Sozial- und Politikwissenschaften haben eine solche Bedingung nicht.
2. Die Diskussion der Dauerhaftigkeit und Vorübergehendheit von Tatsachen bezieht sich auf bestimmte Tatsachen, nicht auf wahrscheinliche Tatsachen. Empirische Wissenschaften sind auf vergangene Erfahrungen angewiesen, und wenn neue Erfahrungen sie ablehnen, verlieren sie ihre Gültigkeit. Daher sind sie vorübergehend.
3. Das Wahrheitskriterium des Tarifvertrags und andere Kriterien können vorübergehender Natur sein.

In der neuen Logik wurde das Kriterium des Wissens geändert und das Kriterium des Handelns lautet:

(das Kriterium des Wissens; das heißt, aus welchem Grund und von wo aus bekannt ist, dass eine Sache wahr und richtig ist, und eine Sache falsch ist. Das Kriterium des Wissens in der aristotelischen Logik (qiyas) ist das Wissen selbst, das heißt, in der Reihenfolge Um zu wissen, dass ein Wissen wahr ist, brauchen wir einen Beweis, und dieser Beweis erfordert auch einen Grund, und so weiter, bis wir zu einem Wissen gelangen, das das Kriterium selbst ist, und diese sind selbstverständlich, also ist das Wissen selbst das Kriterium dafür Wissen.

Seit der Zeit von Francis Bacon wurde eine neue Logik in diese Richtung vorgeschlagen und besagt: (D Im Gegensatz zur Logik des Aristoteles ist das Kriterium korrekten Wissens teilweise Wissen, letztlich aber Handeln. Der Unterschied zwischen der aristotelischen Logik (Qiyas) und der neuen Logik besteht also nicht darin, dass die alte Logik der Erfahrung keine Bedeutung beimisst und die neue Logik der Erfahrung keine Bedeutung beimisst, sondern, wie wir sagten, nicht im Kriterium des Wissens. Es wird gesagt, dass Aristoteles Erfahrung sehr schätzte. Seit Bacons Zeiten hieß es: Wir haben kein theoretisches und selbstverständliches Wissen. Alles Wissen ist theoretisch und unbekannt, und der einzige Weg, das richtige Wissen vom falschen zu unterscheiden, ist Handeln. Daher wurde der Praxis als Standard große Bedeutung beigemessen. Aber wie sind Sie zu diesem Punkt gekommen?)

Sie sagten: „Für die Richtigkeit einer Theorie und eines Gedankens ist es die erste Induktion, und wenn wir eine Theorie beobachten, kommt sie uns in den Sinn, dann testen wir diese Theorie in der Praxis, und wenn sie sich in der Praxis nicht als im Widerspruch dazu erweist, Wir akzeptieren es, und wenn in der Praxis, akzeptieren wir den Test gut. Wie Möglichkeiten, den Verkehr zu lösen. Das Problem, das diese Theorie entdeckte, lag im religiösen Glauben. Die Tatsache, dass Gott eine Seele ist... wir können ihre Richtigkeit nicht mit diesem neuen Maßstab messen, also leugnen wir sie; Aber mit dem alten Standard können sie akzeptiert werden; Denn am Ende werden wir es mit einigen Gründen beweisen, bis wir zur Selbstverständlichkeit gelangen.

Einige Leute im Westen behandelten es fairer und sagten: Das einzige Kriterium ist das Wissen über das Handeln, aber wo wir religiöses Wissen haben, weil wir es in der Praxis nicht verstehen können, sagen wir, ob es wahr oder falsch ist (wir wissen es nicht). Aber diese Leute sagten, es sei eine Lüge, weil es sich in der Praxis und in Tests nicht bewährt habe.

Tatsächlich sind das Recht und der Nutzen zwei:

(Unsere alten Gelehrten unterschieden zwischen Recht und Nutzen und sagten: „Recht zu haben bedeutet, mit der Realität in Einklang zu sein – an sich – ist eine Sache, und nützlich und nützlich zu sein ist eine andere Sache. Ob diese beiden zusammenhängen oder nicht, ist eine andere Sache. Das ist es.“ Möglich. Es ist ein falscher Gedanke, aber derselbe falsche Gedanke ist für die menschliche Verfassung von Vorteil; zum Beispiel, ein Vater, der krank oder alt ist, hat einen kleinen Sohn, der zum Studieren ins Ausland gegangen ist, wenn die Nachricht vom Tod des Sohnes bekannt wird Für den Vater ist es wahr, aber es ist schädlich. Und wenn sie sagen, dass es ihm gut geht, ist es nützlich. Aber es ist nicht die Wahrheit ... Wenn es um die allgemeinen Fragen Recht und Nützlichkeit geht, sind es zwei Themen, die nicht voneinander getrennt werden können, aber in den spezifischen Fragen des Rechthabens und Nützlichseins sind sie getrennt, wie z. B. die Rettung einer Person ist nützlich und entspricht möglicherweise nicht der Wahrheit; zum Beispiel wird jemand von einem König gefoltert. Diese Person verfluchte den König. Wenn der König das Urteil gehört hätte, ihn zu töten, wäre er ein Muslim gewesen. Der König fragte seinen Wesir, was er gesagt habe.

Paul Faulkier äußert seine Kritik am Pragmatismus wie folgt:

(Die beste Form der Wahrheit besteht darin, menschliche Potenziale zu entdecken und sie Wirklichkeit werden zu lassen.

1. In dieser Theorie wird Wahrheit nur durch die vage ausgedrückten Wörter (Erfolg) und (nützlich) definiert; Die Tatsache, dass der Erfolg und das Verlangen eines Banditen eine Sache sind und das Verlangen eines Wohltäters eine andere, aber welche Kategorie von Wünschen als wahr angesehen werden kann, lässt sich nicht beantworten.

2. Ein Urteil ist entweder richtig oder falsch, bevor wir es untersuchen und korrigieren. Beispielsweise ist es richtig oder falsch, bevor wir untersuchen, ob es in Peking regnet.

3. Die Theorie der praktischen Güte ist selbsterfüllend, weil die Aussage, dass jede Wahrheit nützlich ist, voraussetzt, dass mindestens eine Aussage absolut wahr ist, und die Aussage, dass es keine theoretische und allgemeine Wahrheit gibt und dass alle Wahrheiten wissenschaftlich und persönlich sind. Er selbst akzeptierte einen Satz, der zu einer theoretischen und allgemeinen Wahrheit geworden ist.) 116

Wenn das Kriterium der Realität darin besteht, nützlich zu sein, haben wir tatsächlich an etwas Unlogisches geglaubt, weil:

(Wenn wir über die Idee der Nützlichkeit und die Idee des Ergebnisses sehen wollen, in welche Richtung diese Nützlichkeit und diese Ergebnisse gehen, können wir sehen, dass diese Ergebnisse an etwas gemessen werden sollten, um nicht in eine Reihenfolge zu geraten Das ist gut und an sich gut, andernfalls, wenn überhaupt, wüsste man es als gut, weil sein Ergebnis gut ist, einfach so... Also, wie Aristoteles sagte, muss man irgendwo aufhören. Eine Theorie, in der der Bezug von Wahrheit und dem Ergebnisse der Vorstellungskraft als gut erachtet werden, ist an sich destruktiv, weil diese Ergebnisse auch bekannt sein sollten. Und er wusste, dass diese Ergebnisse gut sind, und er wusste auch, was das Wort gut bedeutet, und auf diese Weise konnte er auf drei Arten über die Ergebnisse urteilen beinhaltet die Wahrnehmung der Wahrheit, und die Definition der Wahrheit widerspricht der Logik.

Auch Bradley kritisiert die Originalität der Aktion und meint:

Selbst wenn wir Humes Aussage akzeptieren, dass die Vernunft nichts anderes als ein Diener der Wünsche ist, ist Religion der Ursprung falschen Wissens; Denn einer

der tiefsten Wünsche eines zivilisierten Menschen ist die Neugier und der Wunsch, das Recht darauf durch eigene Absicht zu erlangen.

Was die Meinung des Pragmatismus über die Wahrheit betrifft, untersucht Professor Motahari die Frage unter dem Gesichtspunkt, ob es richtig ist, das Handeln als Kriterium der Wahrheit oder als Schlüssel zur Wahrheit zu betrachten.

(Die Aussage, dass Handeln der Schlüssel zum Denken ist, ist eine wahre Aussage, aber das bedeutet nicht, dass der Schlüssel einzigartig ist, dass seine Bedeutung ist (dass Handeln überall der Maßstab des Denkens ist) ... Manche Leute glauben, dass der Maßstab von Richtig und falsch des menschlichen Denkens ist nur Handeln. Sie sagen zum Beispiel: Sie sagen, dass dieser oder jener Mensch seinen Freund für einen guten Menschen hielt, nachdem er mit ihm gereist war, änderte er seine Meinung und sagte, er sei ein schlechter Mensch. Ist es etwas anderes als die Tatsache, dass Erfahrung und Handeln es ihm bewiesen haben? Es ist, dass der Mensch seine Gedanken prüfen kann, ob sie richtig sind oder nicht.

Allerdings können viele Dinge nicht überprüft werden, obwohl es die Wahrheit ist, und sie ist klarer als jede Wahrheit für den Menschen; Es ist zum Beispiel unmöglich... das sind reine Wissenschaft und können nicht in der Praxis erlebt werden. Der Marxismus legt großen Wert auf das Handeln, der Islam betrachtet das Handeln nicht als einziges Kriterium für die Richtigkeit des Denkens.

Ist Handeln der Schlüssel zum Wissen? Ja... (Akhrajkam man batun amhatkam la talamun shiya wa jal lakam al-sama) ist der Grund dafür, aber es ist nicht der einzige Schlüssel zum Wissen. Handeln bedeutet Fühlen, was Induktion und Beobachtung bedeutet, es ist die Einführung und die Anfangsphase der Erkenntnis, danach muss der Geist denken und rationalisieren, und wenn wir ein Beispiel eines Gebäudes nehmen, dessen erster Schlüssel die Handlung ist, und Die Zimmer verfügen auch über andere Schlüssel. Auch hier gibt es unterschiedliche Arten der Erkenntnis.

Die Hauptprobleme der Handlungslogik:

A. Geht man von der Richtigkeit des Handlungskriteriums (für die Wahrheit) aus, kann es nicht immer angewendet werden. Es ist wie ein weit entferntes Unmögliches, das man überhaupt nicht realisieren kann und es ist nur eine Meinung.

B. Die praktische Logik akzeptiert zumindest eine Standard-Selbsterkenntnis und Selbstverständlichkeit. Wenn etwas auftaucht, zum Beispiel der Siedepunkt von

Wasser, messen wir es in der Praxis. Aber woher wissen Sie, dass es gemäß der Hypothese wahr ist? . Mit anderen Worten: Es ist selbstverständlich, dass (Handlung das Kriterium des Wissens ist) und Wissen das Kriterium selbst ist.

J. In dieser Aussage: (das Kriterium des Handelns) ist Teil der aristotelischen Logik. Russell sagt: (Wenn Wissen richtig ist, führt es zu Ergebnissen in der Praxis), es ist richtig, aber es kann nicht gesagt werden: (Wenn es Ergebnisse in der Praxis liefert, ist Wissen richtig), weil es wahr ist, dass (wenn dieses Ding eine Nuss ist, es ist rund), aber es ist falsch (wenn Lass dieses Ding rund sein.

Russell sagt: Alles, was in der Praxis zu Ergebnissen geführt hat, ist nicht korrekt, wie die Hypothese von Ptolemäus, die in der Praxis zu Ergebnissen geführt hat, aber nicht korrekt war. Daher sollte nicht gesagt werden: (Die Hypothese ist korrekt, weil sie in der Praxis zu Ergebnissen geführt hat.) Vielleicht ja Es gibt andere Theorien dazwischen. Möge es nicht zur Sprache gebracht werden und in der Praxis zu Ergebnissen führen, es ist nicht bekannt, woher. Unabhängig davon, ob wir die Erde als Mittelpunkt betrachten und die Sonne sich um sie dreht oder umgekehrt, können wir die Sonnenfinsternis auf jeden Fall vorhersagen. Ein weiteres Beispiel für eine andere Medizin basierte auf den vier Elementen und den vier Naturen (Feuchtigkeit, Verstopfung, Hitze und Kälte) und behandelte Krankheiten. Sogar bei manchen Krankheiten wie Diphtherie ist die alte Behandlung besser. Es ist also nicht so, dass eine Hypothese, wenn sie in der Praxis Ergebnisse liefert, richtig ist, sondern wenn die Hypothese richtig ist, führt sie natürlich auch in der Praxis zu Ergebnissen , es ist nicht allgemein.

D. Dieses Sprichwort (Handlung ist das Kriterium des Denkens) sollte auf seiner Originalität beruhen

Lasst uns Taten mit Taten abwägen, was nicht der Fall ist und deshalb abgelehnt wird.

In der Fortsetzung dieser Diskussion erläutert Professor Motahari das Kriterium des Handelns für die Wahrheit gemäß dem Koran und Nahj al-Balaghah:

(Die Meinung des Korans über die Kombination von (nützlich) und (Wahrheit) in allgemeinen Angelegenheiten ist ein Vers in der gesegneten Sure Ra'ad, der besagt: „Was wahr ist, ist auch nützlich. Der Regen kommt und die Flut fließt Die Oberfläche des Wassers fließt entsprechend, aber dies ist das Wasser, das

zurückbleibt und in die Felder sinkt, und die Oberfläche des Wassers verschwindet, und auch die Lüge bleibt nicht, und was nützlich ist, ist die Wahrheit. Sie ist beständig, wie das Wasser darin bleibt die Erde.

Die Antwort der Pragmatiker lautet: Wenn die Wahrheit der Handlung das Kriterium ist, hält der Dieb seine Arbeit für richtig, weil sie für ihn nützlich ist, sagen sie: (Neben den direkten Ergebnissen sollten auch die Endergebnisse berücksichtigt werden.) .

Die Ironie liegt darin, dass Diebstahl, obwohl er für den Dieb direkt von Vorteil ist, für die Gesellschaft schädlich ist. Als Antwort darauf sagen die Kritiker: Wie lange sollten wir warten, bis wir die Erfolge sehen?

Andere Formen von Pragmatikern: Was ist nützlich; Was bedeutet das? Für mich? Für die Gesellschaft? Für die Menschheit? Wir brauchen einen moralischen Plan und eine Grundlage, um sagen zu können, ob eine bestimmte Meinung gut oder schlecht ist. Es wird mehrdeutig verwendet. Pragmatismus: Gut ist, was verwendet wird.

Andere Formen: Wenn das Kriterium der Anerkennung die Zufriedenheit der Menschen ist, mögen manche glauben, dass der Mond aus Käse besteht, aber das stimmt nicht.

Auf jeden Fall glauben die Kritiker und Kritiker, dass die Originalität praktischer Arbeiten in menschlichen Fragen, Reaktionen und Gefühlen liegt, die hauptsächlich in der Art und Weise liegen, wie wir verschiedene Ideen wahrnehmen. Sie machen positive Ideen mit ihrem Wert und ihrer Glaubwürdigkeit und in Reaktion auf die Pragmatiker. Es gibt kein anderes Kriterium als den Nutzen für den Menschen.

Ergebnis:

Der Schluss erinnert daran, dass auch die positiven Aspekte des Pragmatismus erwähnt werden sollten; Unbestreitbar ist, dass es in den Lebens- und Praxisphilosophien relevante Thesen gibt, die uns vom Thron auf den Teppich bringen, uns empirische Fakten bewusst machen und über die Wirksamkeit der Theorie sprechen. Pragmatiker, womit ich diejenigen meine, die einen solchen Ansatz vertreten oder zumindest einige Schlüsselaspekte eines solchen Ansatzes haben, sehen sich als Akteure in der Welt, nicht als Beobachter der Welt. Das heißt, sie sind keine passiven Wesen, die nur Eindrücke aufnehmen, sondern Organe, die

mit ihrer Umwelt interagieren. Sie neigen dazu, Organismen zu sein, die Dinge in ihrer physischen oder sozialen Umgebung tun, und manchmal sind es Lebewesen, die von der Umwelt beeinflusst werden, und manchmal scheinen sie in beiden Aspekten aktiv zu sein. Anders als die fortgeschrittenen Empiriker sowie die analytischen Philosophen des 20. Jahrhunderts beschränken Pragmatiker die Erfahrung nicht auf Sinneserfahrungen, sie erleben Freude oder Schmerz, Wut oder Angst, Es gilt auch als Erlebnis, etwas zu essen und dergleichen. Darüber hinaus erleben wir, wie James immer wieder betont, auch Beziehungen. Der letztere Fall ist jedoch nicht mein Fokus in diesem Artikel. Im Folgenden möchte ich deutlich machen, wie sich die Agentenperspektive in verschiedenen Aspekten des pragmatischen Ansatzes manifestiert, insbesondere in solchen von bleibendem Wert.

Verweise:

Philosophie im 20. Jahrhundert, Rückblick, Einleitung, Seite 6/7-7.

Broschüre über Shabestris neues Wort, Mashhad-Werbebüro.

Religiöses Denken im 20. Jahrhundert, Macquarie, übersetzt von Rezaei und Shuahi/349.

Eine umfassende Beschreibung der Gedichte von Ostad Motahari, Sadras Werksammlung, Band 1/587.

Die Prinzipien der Philosophie und die Methode des Realismus von Professor Motahari, Band 19/2-22, Sadra.

Werksammlung, Bd. 160/6-164.

Das Problem der Anerkennung der Werksammlung von Professor Motahari, Sadra 13/461.

Die allgemeine Philosophie von Paul Folike Sadri, 360-358.

Diskussion in der Metaphysik von Jean Dahl, übersetzt von Mahdavi, 569-571.